

Universidad de Ciencias Pedagógicas

"Héctor Alfredo Pineda Zaldívar".

Filial Universitaria Pedagógica

"Osvaldo Herrera".

Facultad Informática

Trabajo de Diploma

Título: Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Autora: Marta Mulet Fernández

Tutor: MSc. Marcos Omar Gómez Stuart

La Habana, 2013

"Año 55 de la Revolución"

" Estamos entrando en la sociedad del conocimiento. El recurso económico básico ya no es el capital, ni los recursos naturales, ni el trabajo, sino que es y seguirá siendo el conocimiento. En esta sociedad el trabajador del conocimiento tendrá un papel protagónico"

Peter Drucker, La sociedad post-capitalista, 1993

Dedicatoria

A mis hijos por el sacrificio de días y noches realizado en todos estos años al no estar en todo momento a sus lados, y para que el día de mañana recuerden siempre que es importante prepararnos, que hay un futuro mejor si somos capaces de crecer como seres humanos, con constancia, tesón y amor.

A mis padres que han sido y serán el motor impulsor de mis estudios.

Agradecimientos

Quiero agradecer a nuestra sociedad y a la revolución que me ha dado la oportunidad de seguir superándome.

A mi tutor, por el apoyo constante brindado.

A Liber por ayudarme en todo momento y apoyarme.

A Esther e Idalmis que me instruyeron en todos los años que he estado compartiendo o trabajando con ellas.

A mis amigos, con los cuales he compartido momentos inmemoriales llenos de afecto y desinterés.

En fin, a todas aquellas personas que han hecho posible el desarrollo de este proyecto y que con su paciencia y dedicación han permitido concluirlo triunfantemente.

Gracias

Resumen

En los cursos de habilitación de Cajero Dependiente de la Cadena de Tienda TRD CARIBE, los instructores que lo imparten no se encuentran debidamente capacitados por los nuevos cambios ocurridos en la misión de la Cadena. Esta deficiencia influye en la preparación de los estudiantes de dicho curso. La investigación se trazó como contribuir al desarrollo del proceso de capacitación de los instructores, que imparten la asignatura de Caja Teórica en la Cadena mencionada, estudiando el proceso de capacitación de los instructores que la imparten. Se aplicaron métodos de investigación empíricos, teóricos y matemático estadístico. Este trabajo presenta como propuesta elaborar un software educativo que contenga todos los contenidos actualizados de los medios de pago que utiliza TRD CARIBE, así como los elementos básicos para operar las cajas registradoras automatizadas. Se elaboró utilizando el CMS Joomla, por las facilidades que brinda en cuanto a la actualización de los contenidos, es multiplataforma y cumple con las libertades del software libre. Los resultados de este trabajo evidenció la necesidad de contribuir al desarrollo del proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura de caja teórica, para una mayor preparación básica que les ayude a fortalecer su autopreparación. La propuesta fue valorada por un conjunto de especialistas, presentada en el 1 er encuentro de inventivas de la oficina central de la Cadena de Tiendas TRD CARIBE los cuales la calificaron de adecuada además se implementó con los instructores en el taller de capacitación en diciembre del 2012, obteniéndose buenos resultados.

Índice

Introducción	7
CAPÍTULO 1: Fundamentos teórico y metodológicos del proceso de capacitación y los medios de enseñanza	14
1.1 Proceso de capacitación.....	14
1.1.1 Partes componentes del proceso de capacitación	16
1.2 ¿Qué entendemos por medio de enseñanza?	20
1.2.1 ¿Cómo se clasifican los medios de enseñanza?	23
1.3 El software educativo.....	25
CAPÍTULO 2: Resultados del diagnóstico y fundamentación de la propuesta	30
2.1 Análisis de los instrumentos aplicados en el diagnóstico	30
2.2 Libro electrónico “Elementos de Caja Teórica”	35
2.2.1 Carta Tecnológica para la elaboración del libro electrónico “Elementos de Caja Teórica”	39
2.3 Valoración de la propuesta	42
Recomendaciones	47
Bibliografía	
Anexos	

Introducción

Resulta innegable el auge cada vez mayor, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. El impetuoso desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado a entrar al nuevo milenio inmerso en lo que se ha dado en llamar "era de la información" e incluso se habla de la "sociedad de la información". Sin lugar a dudas, se está en presencia de una revolución tecnológica y cultural de enorme alcance.

La introducción de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones es un reto para los países en desarrollo, los que deben ser perseverantes para lograrlo. Cuba ha identificado desde muy temprano la conveniencia y necesidad de dominar e introducir en la práctica social dicha tecnología y lograr una cultura informática como característica importante del hombre nuevo, lo que le facilitaría a la sociedad alcanzar el objetivo de un desarrollo sostenible en esta rama.

El impacto social de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones toca muy de cerca al sistema de educación del país, propiciando modificaciones en las formas tradicionales de enseñar y aprender.

En nuestro país, debe destacarse, la existencia de Centros de Estudios de Software Educativos en cada una de las universidades pedagógicas, que permiten la elaboración de software educativo que abarcan todos los sistemas de enseñanza, desde la primaria hasta el medio superior.

Hablar de computación es hablar de un tema apasionante en todos los sentidos, hace soñar sobre el futuro, y discutir sobre las tecnologías apropiadas y sus costos, las políticas para desarrollar un país, una industria y una institución; pero fundamentalmente es tener en cuenta la necesidad de recursos humanos capacitados, los cambios en la forma de trabajar y los nuevos empleos, las nuevas posibilidades de desarrollo individual y hasta de aprendizaje con la inserción de la computadora; hablar de computación es hablar de educación.

En cuanto a informática educativa se refiere, el avance, independientemente del tecnológico, se ha dado por los aspectos que se señalan a continuación:

- La aceptación generalizada de las herramientas informáticas como una necesidad para adecuar a nuestros alumnos al ritmo que marca la sociedad.
- El enfoque, ya casi consensuado, de las computadoras como instrumentos que permiten la integración curricular y no como objetos de estudio en sí mismos.
- La producción nacional de software educativo en casi todas las áreas y niveles del currículo escolar.
- La proliferación de cursos de posgrado en informática educativa, posibilitando la jerarquización de los profesionales de esta área, elevando de esta forma el nivel académico de las clases.

La Cadena de Tiendas TRD CARIBE (en lo adelante TRD CARIBE) utiliza en sus cursos de capacitación la tecnología de la informática y las comunicaciones, en esencial medios informáticos que le permitan tanto a los instructores como estudiantes emplearlos como medio de enseñanza básico, de consulta o para el trabajo independiente.

Una parte significativa de la fuerza de venta de TRD CARIBE la constituyen los Cajeros Dependientes, los que en su proceso de habilitación reciben varias especialidades; entre ellas una básica es la asignatura Caja Teórica.

La enseñanza de la Caja Teórica ha soportado cambios significativos en TRD CARIBE. En los últimos años, debido al proceso de institucionalización del país y otras decisiones estatales del macro entorno político, la mencionada Cadena, se fue nutriendo de otras que realizaban similares actividades comercializadoras: Bisart, Imagen Cuba, Gaviota, CUBALSE, Trasval. De estas, la que duplicó prácticamente la fuerza de venta, fue el extinto grupo empresarial Cubalse; esto evidenció diferencias en la preparación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en los cursos de habilitación.

Esta diversidad de empresas asimiladas por TRD CARIBE, con la variedad de niveles de preparación y conocimiento de su fuerza de venta, obliga a llevar a cabo un proceso de habilitación de los cajeros dependiente; cuya función recae en los instructores.

En estos momentos los instructores no se encuentran capacitados en los medios de pago que asume TRD CARIBE, afectando su desempeño laboral y el proceso de habilitación de los estudiantes del curso de cajero dependiente.

Por lo anteriormente expuesto, se ha decidido abordar este tema de investigación sobre el que se declaran los siguientes componentes:

Situación problemática:

- Insuficiente conocimiento de los medios de pago existentes.
- Dificultades en el proceso de capacitación.
- Poca preparación metodológica de los instructores para desarrollar su labor docente.
- Insuficientes medios de enseñanzas para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica en TRD CARIBE.

Estas limitantes en el proceso de capacitación de los instructores llevaron al planteamiento del **problema científico** siguiente: ¿Cómo contribuir al desarrollo del proceso de capacitación de los instructores, que imparten la asignatura de Caja Teórica en TRD CARIBE?

Como **objeto de estudio**: El proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE.

Se propone para este trabajo de investigación **el objetivo** siguiente: Elaborar un software educativo que contribuya al desarrollo del proceso de capacitación de los instructores de la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE.

Para cumplir el objetivo propuesto se formularon las **preguntas científicas** siguientes:

1-¿Qué referentes teórico - metodológicos sustentan el proceso de capacitación de los instructores, que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE?

2 -¿Cuál es el estado actual del proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE?

3- ¿Qué software educativo contribuirá al desarrollo del proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE?

4 - ¿Qué resultados se obtendrán por la aplicación del libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada", en el proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica en TRD Caribe?

En el trabajo se llevan a cabo las **tareas de investigación** siguientes:

1.- Determinación de los referentes teórico - metodológicos que sustentan el proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE.

2-Characterización del estado actual del proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE.

3-Elaboración de un libro electrónico para el proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE.

4-Valoración práctica del libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" como medio de enseñanza en el proceso de capacitación de los instructores que imparte la asignatura de Caja Teórica, basado en el criterio de especialistas y de la opinión de los instructores.

Para soportar este trabajo se emplea los siguientes métodos de investigación: empíricos, teóricos y estadístico-matemático:

Métodos Empíricos:

Observación: se utilizó para obtener información sobre el estado actual del proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura de caja teórica.

Encuesta: permitió identificar los conocimientos teóricos y prácticos que tienen los instructores sobre la utilización e importancia de la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE además de detectar la necesidad medios de enseñanza para aprender Caja Teórica.

Entrevista: se aplicó para conocer los medios de enseñanza con que cuentan y la necesidad de adquirir uno nuevo que le ofrezca los elementos básicos para el fortalecimiento de los contenidos de la asignatura Caja Teórica a instructores de TRD CARIBE.

Estudio documental: se utilizó para investigar sobre los contenidos del plan de estudio de la asignatura Caja Teórica, plan de capacitación, diferentes programas aplicados, planes de clases, registros de asistencia y evaluación, libros de textos, CD y resoluciones vigentes, para conocer, el estado actual del proceso de capacitación de la asignatura.

Prueba pedagógica: se aplicó para diagnosticar el estado de conocimientos y hábitos y habilidades que poseen los instructores que imparten la asignatura de caja teórica.

Métodos Teóricos:

Histórico-Lógico: permitió realizar un análisis histórico acerca del proceso de capacitación de los instructores de TRD CARIBE y las exigencias que desde la didáctica resultan necesarias para que un software educativo constituya un medio de enseñanza.

Análisis - Síntesis: se utilizó para conocer la situación actual de los instructores de TRD CARIBE con respecto a los conocimientos que poseen sobre la asignatura de Caja Teórica.

Inducción - Deducción: se aplicó para determinar a partir de los resultados generales del diagnóstico, el estado particular del proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura de caja teórica y desde la propuesta

particular dar solución, generalizarla hacia todos los elementos de este proceso.

Método estadístico-matemático:

Cálculo porcentual: permitió obtener las estadísticas de los resultados obtenidos con los instrumentos aplicados.

Población:

Esta compuesta por los 68 instructores de TRD CARIBE y los 5 especialistas.

Muestra:

La muestra fue intencional, referida solo a los 34 instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica, que representan el 50 % de la población además los 3 especialistas, que representan el 100 % de la población.

El estilo bibliográfico utilizado es el APA.

Resultados esperados:

Como resultado de la investigación desplegada, se obtiene la elaboración del libro electrónico mediante el CMS Joomla, así como la elaboración de la orientaciones para el trabajo con el mismo , que posibilita a los instructores que imparten la asignatura de caja teórica, el fácil y motivante acceso a los contenidos. De ahí que la utilización del libro electrónico obtenido deviene en un medio de enseñanza novedoso que contribuye al mejor desarrollo del proceso de capacitación de los instructores que la imparten en TRD CARIBE, que se observará en la mejor preparación de los estudiantes del curso de habilitación de cajero dependiente.

Es necesario señalar que la realización del trabajo que se presenta afronta la limitación que no existen estudios anteriores en TRD CARIBE sobre el tema.

Estructura de la tesis

El informe consta de introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

El **Capítulo 1** denominado "Fundamentos teóricos y metodológicos del proceso de

capacitación y los medios de enseñanza", se abordan los fundamentos teórico y metodológicos del proceso de capacitación, así como los medios de enseñanzas que se utilizan.

El **Capítulo 2** denominado "Resultados del diagnóstico y fundamentación de la propuesta" se determina el estado actual del proceso de capacitación, de los instructores que imparten la asignatura de caja teórica en TRD, por medio de los instrumentos de la investigación. Se presentan los aspectos que se tuvieron en cuenta para la elaboración del libro electrónico, sus características, la carta tecnológica, la herramienta y las orientaciones metodológicas para su uso.

Se concluye con la valoración del libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" por medio del criterio de especialistas. Además de la implementación durante el taller de Capacitación de los instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica.

CAPÍTULO 1: Fundamentos teórico y metodológicos del proceso de capacitación y los medios de enseñanza

1.1 Proceso de capacitación

La palabra proceso tiene su origen en el término latino processus. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), el concepto hace referencia a la acción de ir hacia adelante, al transcurso del tiempo, al conjunto de diferentes fases o etapas sucesivas que tiene una acción o un fenómeno complejos.

González Méndez (2006) lo define como "...conjunto de recursos y actividades, interrelacionadas en una secuencia lineal o no lineal, de fase e interfase, que transforma o actúan, según objetivos deliberados, sobre los elementos o sujetos que constituyen sus entradas, para obtener determinadas salidas que responden a su propósito esencial."

De la consulta efectuada a la bibliografía especializada se infiere que a partir del año 70 se inicia la ampliación del término capacitación y que a partir de los 80 se asocia cada vez más a los de perfeccionamiento y mejoramiento, vinculado a la calidad en el desempeño.

Diferentes autores como: Jesús Reza Trosino (1997), Peter Druker (1998), DrC. Julia Añora (2000) y el MSc Gerardo Junco Fernández (2008) al definir el proceso de capacitación expresan aspectos comunes o relevantes que pueden sintetizarse en:

- La capacitación vista como proceso y actividad pedagógica
- Tiene enfoque sistémico y humanista
- Tiene un carácter continuo y permanente
- Está enfocada al perfeccionamiento y actualización del nivel competitivo de los trabajadores.
- Es una inversión.
- Carácter planificado a partir de las necesidades detectadas.
- Promotor del cambio.

En Cuba los sistemas de capacitación están normados por el Ministerio del Trabajo y

Seguridad Social (MTSS), regulando la capacitación profesional de los trabajadores como : “un proceso permanente y planificado, concebido como una inversión para el desarrollo que llevan a cabo las organizaciones empresariales con el objetivo de que sus trabajadores adquieran y perfeccionen sus competencias laborales, y estén aptos para responder a las exigencias cambiantes del proceso productivo, o de prestación de servicios del que forman parte. ”

La Norma Cubana NC 3000:2007 Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano (SGICH) define la capacitación como: “Conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, concebido como una inversión, que desarrollan las organizaciones dirigidas a mejorar las competencias y calificaciones de los trabajadores, para cumplir con calidad las funciones del cargo, asegurar su desempeño exitoso y alcanzar los máximos resultados productivos o de servicios.”

La Resolución No 29/2006. (MTSS) plantea que son: “las acciones de capacitación y desarrollo de los recursos humanos que acometen las direcciones de las entidades, deben estar relacionadas con los procesos de producción o servicios que estos realizan y con los conocimientos habilidades y actitudes que deben poseer para llevarlos a cabo, así como tener un enfoque de sistema en correspondencia con los objetivos y resultados económicos y de calidad que se propone alcanzar la entidad, a corto y mediano plazo.”

Pérez Viera, O. (2006) acerca de la capacitación, define la capacitación como: “El proceso de enseñanza aprendizaje vinculado al trabajo, que es permanente, sistémico, planificado e integral; encaminado al perfeccionamiento profesional y humano del cursista a partir de sus necesidades y de las actuales perspectivas de su trabajo, con vistas a que propicie un desempeño profesional socialmente deseado.”

La autora de esta investigación asume lo expuesto por esta última por coincidir que es un proceso vinculado al trabajo, permanente y sistémico encaminado al perfeccionamiento humano del profesional y al desempeño laboral deseado.

La autora de este trabajo plantea que la capacitación debe posibilitar que el individuo se enfrente a situaciones nuevas y diversas, que lo haga ir a la búsqueda de soluciones cada vez más creadoras y dirigida a desarrollar la competencia laboral.

En resumen:

Si se asume que la capacitación del instructor es un proceso consciente, participativo y permanente en función de su mejoramiento profesional, tiene el fin de:

- Mejorar el desempeño laboral y los resultados de los programas.
- Estimular el autodesarrollo pleno y el constante esfuerzo de renovación profesional entre instructores.
- Reforzar el espíritu de compromiso de los instructores con la sociedad y la empresa en los cuales se desenvuelve.

La preparación de los cajeros dependientes, requiere la caracterización de los elementos que deben ser considerados al desarrollar dicha capacitación; para que la misma desarrolle las habilidades y actitudes requeridas para que su desempeño sea eficaz.

1.1.1 Partes componentes del proceso de capacitación

Un factor de gran importancia que la empresa no debe de considerar al proceso de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en los negocios.

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la empresa.

Mijangos Ocegüera, en su artículo "El empirismo en las fases del proceso de capacitación" (2011) expone que el proceso de capacitación se compone de fases

que van desde la detección de necesidades hasta la evaluación de resultados.

Gráfico 1 Fases del proceso de capacitación. Fuente: Mijangos Ocegüera.

A continuación se describirán las fases del proceso de capacitación:

Fase 1: Detectar las necesidades de Capacitación.

La DNC es la base de la planificación, organización y ejecución de la capacitación en la entidad, por lo que debe realizarse al nivel de las diferentes áreas y categorías ocupacionales. Es también un proceso continuo e ininterrumpido que se actualiza sistemáticamente siendo el jefe inmediato del trabajador el máximo responsable de este proceso.

Fase 2: Diseño del programa de Capacitación.

Se debe tener en cuenta que el programa se elabora de tal manera que, al descubrir nuevas necesidades, los cambios que se realicen en el programa no sean violentos ya que esto podría ocasionar una desadaptación en el entrenado y un cambio de actitud hacia la capacitación.

Se define los objetivos de capacitación, es decir, motivos de llevar adelante el programa. Estos objetivos tienen que formularse de manera clara, precisa y medible para más adelante, después de aplicar el programa, poder evaluar los resultados.

En este paso se determina qué (contenido), cómo (técnicas y ayudas), cuándo (fechas, horarios), a quién (el grupo), quién (instructores), cuánto (presupuesto).

El diseño de capacitación debe enfocarse al menos en cuatro cuestiones relacionadas: objetivos de capacitación, deseo y motivación de la persona, principios de aprendizaje, características de los instructivos.

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la determinación de objetivos de capacitación y estos se refieren a los resultados deseados de un programa de entrenamiento. La clara declaración de los objetivos de capacitación constituye una base sólida para seleccionar los métodos y materiales y para elegir los medios para determinar si el programa tendrá éxito.

Disposición y motivación de la persona: estas dos condiciones influyen en el éxito de las personas. La disposición, se refiere a los factores de madurez y experiencia que forman parte de sus antecedentes de capacitación. La otra es la motivación, para que se tenga un aprendizaje óptimo los participantes deben reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades nuevas, así como conservar el deseo de aprender mientras avanza la capacitación.

Los principios de aprendizaje constituyen las guías de los procesos por los que las personas aprenden de manera más efectiva. El éxito o fracaso de un programa de capacitación, suele relacionarse con dichos principios. Algunos de estos principios son: carácter educativo de la enseñanza, carácter científico de la enseñanza, la asequibilidad, la sistematización de la enseñanza, la relación entre la teoría y la práctica, carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor, la solidez de la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos, la atención a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo del proceso docente-educativo, carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto y lo abstracto, las habilidades en la enseñanza así como sus características personales, hace de los instructores, un factor importante en el éxito de cualquier actividad de capacitación, etc.

El éxito de cualquier actividad de capacitación dependerá en gran parte de las habilidades de enseñanza y características personales de los instructores. Estos son responsables del entrenamiento, siendo personas situadas en cualquier nivel jerárquico, experto o especializado en determinada actividad o trabajo y que transmite sus conocimientos de manera organizada

Fase 3: Implementar el programa de Capacitación.

Existe una amplia variedad de métodos para capacitar al personal que ocupa puestos no ejecutivos. Uno de los métodos de uso más generalizado es la capacitación en el puesto de trabajo. Los trabajadores reciben la capacitación de viva voz de su supervisor o de otro capacitador. Otros métodos fuera del trabajo incluyen las conferencias o discusiones, la capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por computadora, las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la capacitación a distancia y los discos interactivos de video, entre otros.

Estos últimos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo de capacitación de un costo relativamente bajo en relación con la cantidad de participantes que es posible alcanzar.

Fase 4: Evaluación del programa de capacitación.

La etapa final del proceso de capacitación es la evaluación de los resultados obtenidos, determinando su efectividad.

La evaluación debe considerar dos aspectos principales:

Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados.

Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la consecución de las metas de la empresa.

En este punto existen diferentes enfoques (Parker , R. Stake, Bell System, El Donald Kirkpatrick, CIRO (Context, Inputs, Reaction, Outputs)), los cuales evalúan hasta

qué punto los programas de capacitación mejoran el aprendizaje, afectan el comportamiento en el trabajo e influyen en el desempeño final de una organización.

En esta investigación se trabajó en la Fase 2 para determinar en el diseño del programa de capacitación de los instructores de TRD CARIBE, en cuanto a los medios de enseñanzas empleados.

1.2 ¿Qué entendemos por medio de enseñanza?

El concepto de medios de enseñanza ha sufrido evolución en la medida en que la revolución científico técnica ha traído, al ámbito del aula, recursos nunca imaginados.

En estos momentos no son ingredientes de la enseñanza, son una parte esencial del proceso de apropiación de conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades que pueden perfeccionarse y modernizarse con el avance de la ciencia y la técnica. Son de vital importancia en la educación, estando siempre presentes; han sufrido transformaciones de acuerdo al desarrollo tecnológico de cada época, tanto en sus capacidades, como en los modos de uso.

La definición de medios de enseñanza fue esbozada por primera vez en el siglo XVII, por Juan Amos Comenio, considerado el padre de la pedagogía, quien dio pasos significativos en este terreno con su premisa de enseñar todo a todos.

Algunos especialistas conciben al medio de enseñanza como un elemento mediador entre el profesor y el alumno; plantean que devienen simplemente en canales que portan información docente a los estudiantes y que todo recurso que se trae al aula para la ejecución de un método es considerado en este momento un medio de enseñanza.

Los conocidos pedagogos Alfredo M. Aguayo (1924), Lothar Klingber (1978), Nicolai Yacoliev (1979), Gimeneo (1981), DrC. Vicente González Castro (1986), y la MSc. Mercedes Tabío (2007) coinciden en varios puntos al definir los medios de enseñanza planteando que son:

Materiales didácticos, recursos y materiales que presentan un cuerpo completo de información y que son autónomos, medios materiales necesarios por el maestro o el alumno en el proceso de instrucción y educación a todos los niveles, medios especiales que hacen posible que el maestro influya en sus estudiantes, abarcan todos los objetos que contienen información y son utilizados como fuente de conocimientos y sirven de soporte material a los métodos para posibilitar el logro de los objetivos planteados.

El DrC. Porto Ramos (2000) conceptualiza a los medios de enseñanza como: "Todo aquel componente material o materializado del proceso pedagógico que en función del método sirve para:

- Construir representaciones de relaciones esenciales de forma contenido, es decir, el significado y sentido de conocimiento y habilidad a adquirir que expresa el objeto.
- Motivar y activar las relaciones sujeto objeto, objeto sujeto, sujeto sujeto, así como la internalización y externalización de contenidos, de las acciones individuales y conjuntas presentes en el proceso pedagógico. "

Porto Ramos presenta la estrecha relación existente entre la motivación, el medio de enseñanza, los métodos y los objetivos como aspecto a considerar en la actividad docente que favorecen la unidad entre el conocimiento y la habilidad, contribuyendo al soporte fundamental de las relaciones de cualquier índole durante el aprendizaje ya sea individual, o colectivo.

La autora asume para su trabajo de investigación esta última definición, por considerarla más abarcadora. Refleja en sí misma la materialización del medio de enseñanza para el proceso pedagógico y la relación que establecerá de sujeto objeto, es decir, el estudiante y su relación con el medio de enseñanza, propiciando el interés por lo nuevo y posibilitando el logro de los objetivos de una clase determinada.

El proceso de enseñanza aprendizaje ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van desde la identificación como proceso de enseñanza, con

un marcado énfasis en el papel rector del profesor como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales en las que se concibe como un todo integrado en el cual se pone de relieve el papel protagónico del estudiante. Tiene como componentes: el objetivo, el contenido, el problema, el método, los medios, las formas de organización y la evaluación. Como proceso donde se resume cualquier sistema de educación estos integrantes se manifiestan íntimamente interrelacionados e implicados. La integración de todos los componentes conforma el sistema, y las interrelaciones la esencia.

Es casi imposible ejecutarlo sin la existencia de los medios de enseñanza y aprendizaje, es por ello que en el presente trabajo se propone investigar: ¿Qué son los medios, cómo se agrupan, cómo se relacionan con los demás componentes del sistema, cómo seleccionarlos, por qué utilizarlos?, estas deben ser algunas de las preguntas que debe formularse un profesional que se encuentra en el camino de iniciar la importante tarea de educar.

Los medios de enseñanza se utilizan tanto para la labor expositiva del maestro, como para el trabajo independiente del alumno, la búsqueda o ejercitación, aprender a controlar lo aprendido.

El DrC. Vicente González en su libro "Los medios de enseñanza", plantea que... los medios de enseñanza desde hace muchos años han servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a sustituir la función educativa y humana del maestro, así como racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica, y para elevar la motivación hacia la enseñanza y el aprendizaje. En otras páginas del libro expone que los medios fomentan la personalidad de los alumnos además reduce el tiempo de aprendizaje porque activa las funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento, garantizan la asimilación de lo esencial.

La autora de este trabajo coincide con González Castro. Asumiendo que una adecuada utilización de los medios en el proceso de enseñanza aprendizaje

despierta la motivación, evita el tedio y el agotamiento de los estudiantes y los pone en mejores condiciones para la asimilación de los contenidos.

Un aspecto esencial dentro del trabajo del profesor es el conocimiento operativo del medio, de sus posibilidades máximas de comunicación y de los criterios pedagógicos, higiénicos y económicos para su confección, todo lo cual permite un uso adecuado y un mayor aprovechamiento.

Conocer la teoría de los medios de enseñanza, su tipificación, ventajas y limitaciones, así como las posibilidades de estos y las normas para su fabricación, significa, para el educador, una fuente inagotable de creación que multiplica sus posibilidades profesionales.

1.2.1 ¿Cómo se clasifican los medios de enseñanza?

Existen disímiles criterios en la clasificación de los medios de enseñanza. Ello depende de la etapa generacional de la aparición de los medios, la representación material de los objetos, las experiencias directas del alumno con la realidad objetiva; los diferentes grados de abstracción que presentan, su efectividad directa o indirecta en la instrucción y educación; los analizadores que intervienen en el aprendizaje, la necesidad de dispositivos electrónicos mecánicos, las diferentes consideraciones didácticas y gnoseológicas, las actividades del profesor y los alumnos, los objetivos de su creación y su función en el proceso pedagógico, sus funciones didácticas en el contexto de la enseñanza; también se clasifican por su finalidad.

Lothar Klimberg (1978), cuya obra es conocida en Cuba, plantea una clasificación que atiende a criterios didácticos:

Objetos originales, reproducciones de objetos originales, representaciones gráficas, símbolos y medios cibernéticos de enseñanza.

Medios para la transmisión y apropiación de la información, medios para la exportación por el estudiante, medios para el entrenamiento, medios para el control del enseñar y aprender.

Otra categorización de los medios es la realizada por el DrC. González Castro (1986).Clasificándolos en 4 grupos:

Textuales: conjunto de medios que incluye todos los recursos que emplean principalmente el código verbal escrito como sistema simbólico predominante. Pueden ser materiales que están producidos por algún tipo de mecanismo de impresión (libros, manuales, guías de estudio) o en formato digital (libros electrónicos, documentos en formato PDF, páginas web y otros).

Audiovisuales: conjunto de medios que codifican predominantemente sus mensajes a través de la integración de representaciones icónicas y sonoras. La imagen en vínculo indisoluble con el sonido (música, narración, sonido ambiental y el silencio) es la principal modalidad simbólica a través de la cual se presenta el conocimiento. Dentro de esta categoría podemos inscribir el cine, la televisión y el video fundamentalmente, aunque las presentaciones de diapositivas sincronizadas con sonido (música o narración oral) pudieran considerarse dentro de este grupo.

Auditivos: conjunto de medios que emplean el sonido como la modalidad de codificación predominante. La música, la palabra oral, los sonidos reales, representan los códigos más habituales de estos medios. Se incluye la radio y las grabaciones en cinta magnética o en discos.

Medios informáticos: conjunto de medios que ofrecen la posibilidad de desarrollar, utilizar y combinar indistintamente cualquier modalidad de codificación simbólica de la información. Integran multiplicidad de medios, brindando nuevas posibilidades de interactividad, e imprimen una alta velocidad a los procesos lo cual permite mejores opciones de búsqueda en entornos hipermedia. Dentro de los medios informáticos se encuentran: la computadora como herramienta base, documentos y folletos digitalizados, presentaciones electrónicas (Power Point), CD-ROM y software educativo.

Rodríguez Lamas (2000) y otros los subdividen en: pasivos o medios tradicionales, activos y de acción directa.

Rojas Rodríguez (2001) en "Introducción al estudio de los medios de enseñanza", clasifica los medios en dos categorías: los que no requieren equipos óptico-mecánicos y los que los requieren.

La autora de este trabajo asume la clasificación del Dr.C González Castro y en especial los medios informáticos por ser el más usado en el proceso de capacitación del Centro de Preparación y Superación (CPS) de TRD CARIBE y las Divisiones Territoriales de TRD CARIBE. Se cumple así con el interés de la dirección del país en la introducción racional de estos en el proceso de capacitación, pudiéndose considerar como una alternativa el empleo de las TIC y dentro de ellas el uso del software educativo como medio de enseñanza que apoyen el proceso en los cursos de habilitación de Cajeros dependientes de la propia Cadena TRD.

Es de destacar que existe una gran diversidad de medios informáticos, con los cuales interactuar y obtener a través de los mismos la información necesaria. La investigación se refiere al software educativo como medio de enseñanza y sobre este incide la indagación de este trabajo.

1.3 El software educativo

El software educativo es uno de los recursos más interesantes, necesarios y motivadores que se pueden utilizar para ayudar al desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. Al introducir las computadoras en la educación, se produjo una forma más amena de aprender, logrando además la retención a más largo plazo del aprendizaje.

Existen diversos autores que definen el término de software educativo: Urbina Ramírez (1997), Rodríguez Lamas (2000), Labañino Rizo (2003). Concuerdan en su definición en que: son programas de computación, se utilizan como medio didáctico y facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

A partir de la literatura consultada la autora asume la definición de software educativo dada por Hurtado y otros, (2007) " son programas de Informática que tienen como fin apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyendo a elevar

su calidad y a una mejor atención al tratamiento de las diferencias individuales, sobre la base de una adecuada proyección de la estrategia pedagógica a seguir tanto en el proceso de implementación como en su explotación.

El software educativo se ha establecido en una agrupación y clasificación tomando como elemento clasificador la función que realiza dentro del proceso de aprendizaje, dependiendo del tipo de software puede realizar funciones básicas propia de materiales educativos, en algunos casos pueden proporcionar funciones específicas.

En el folleto de Introducción a la Informática Educativa, desarrollado por un colectivo de autores de la Universidad de Pinar del Río e incluido en el CD de la Carrera de Informática (2000) se describen las siguientes funciones:

Función Didáctica. Facilita la acción específica que expresa el objetivo del contenido al tratar el tema, permite profundizar en los contenidos y consolidar lo estudiado en el aula, haciendo valoraciones y llegando a conclusiones sobre posibles situaciones problemáticas que se le propongan por su propia función didáctica, la selección y el diseño implica hallar el ajuste entre los objetivos específicos, el contenido, los métodos y los procedimientos.

El software cumple con la función didáctica al expresar un mensaje comprensible, de fácil manipulación por el alumno, nítido y ausente de estereotipos verbales.

Función Gnoseológica. El Software asume esta función al favorecer junto a la apropiación de contenidos, la asimilación de los procedimientos de la propia actividad, logrando la fijación en los alumnos de mecanismos de orientación, transformación, personalización y búsqueda creadora.

En esta función, desde la lógica del conocimiento coadyuva a la adquisición de las vías inductivas de creación de modelos y representaciones fundamentales.

Función Psicológica. Cumple esta función al desarrollar un clima favorable, ya que los alumnos podrán recibir la información deseada no sólo por la explicación del profesor, además facilita que los estudiantes descubran y solucionen lo que les resulta grato y duradero. Facilitará el cambio de actividad y libera de la rutina

desmotivante.

Función de Dirección. El Software Educativo posibilita que el alumno llegue a ser competente, autodirigirse, tomar decisiones, reorganizar y asumir acciones de corrección, retroalimentación, colectivizar sus acciones y logre la realización personal.

Entre las funciones que han sido atribuidas al software educativo, se consideran relevantes las planteadas por Marqués Pérez:

Función informativa. La mayoría de los programas a través de sus actividades presentan unos contenidos que suministran una información estructuradora de la realidad a los estudiantes. Representando la realidad y la ordenan.

Función instructiva. Todos los programas educativos orientan y regulan el aprendizaje de los estudiantes ya que, explícita o implícitamente, promueven determinadas actuaciones de los mismos encaminadas a facilitar el logro de unos objetivos educativos específicos.

Función motivadora. Generalmente los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo el software educativo, ya que los programas suelen incluir elementos para captar la atención de los alumnos, mantener su interés y, cuando sea necesario, focalizarlo hacia los aspectos más importantes de las actividades.

Función evaluadora. La interactividad propia de estos materiales, que les permite responder inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes, les hace especialmente adecuados para evaluar el trabajo que se va realizando con ellos. Esta evaluación puede ser de dos tipos:

- Implícita, cuando el estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas que le da el ordenador.
- Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que disponen de módulos específicos de evaluación.

Función investigadora. Los programas que ofrecen a los estudiantes interesantes entornos donde investigar: buscar determinadas informaciones, cambiar los valores de las variables de un sistema, etc.

Función expresiva. Dado que los ordenadores son unas máquinas capaces de procesar los símbolos mediante los cuales las personas representamos nuestros conocimientos y nos comunicamos, sus posibilidades como instrumento expresivo son muy amplias.

Desde el ámbito de la informática que estamos tratando, el software educativo, los estudiantes se expresan y se comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de las actividades de los programas y, especialmente, cuando utilizan lenguajes de programación, procesadores de textos, editores de gráficos, etc.

Función metalingüística. Mediante el uso de los sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación (BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la informática.

Función lúdica. Trabajar con los ordenadores realizando actividades educativas es una labor que a menudo tiene unas connotaciones lúdicas y festivas para los estudiantes.

Además, algunos programas refuerzan su atractivo mediante la inclusión de determinados elementos lúdicos, con lo que potencian aún más esta función.

Función innovadora. Aunque no siempre sus planteamientos pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir muy diversas formas de uso.

La autora de este trabajo toma para esta investigación la realizada por Marqués por considerar las funciones más específicas para el software educativo a desarrollar.

Existen diversos criterios de clasificación del software educativos; se basan en las funciones didácticas de las actividades que simulan, en las teorías de aprendizaje en

que se sustentan, en la forma de organización de la enseñanza que modelan, entre otros criterios de clasificación.

Alessi y Trollip (1985) los clasifican como tutoriales, entrenadores, simuladores, juegos instructivos, examinadores, ambientes de resolución de problemas, herramientas de enseñanza (incluye procesadores de textos, hojas de cálculo, etc), sistemas expertos, etc. Estos tipos de software y otros también son mencionados en otras clasificaciones.

Puede hacerse otra clasificación más genérica de acuerdo con la manera de realizar el aprendizaje como la hacen Colom, Sureda y Salinas (1988) planteando que...el ordenador es utilizado como instrumento de ayuda para la adquisición de determinados conocimientos.

Rodríguez Lamas (2000) plantea que se clasifican de acuerdo a los enfoques educativos que polarizan la acción, enfoques algorítmico y heurístico.

Zumbado Fernández (2004) en su tesis doctoral relacionada con la elaboración de un libro de texto en formato electrónico de la asignatura de Química, donde enuncia que libro electrónico: "es aquel producto informático, portador del contenido de la enseñanza y el aprendizaje de un programa de estudio, organizador y orientador del proceso de asimilación de esos contenidos, que ha sido estructurado didácticamente con un enfoque profesional, incentivando el papel consciente y activo del estudiante en su aprendizaje, en las condiciones de una enseñanza que propicie la independencia cognoscitiva a la vez que instruya, desarrolle y eduque; y cuya estructura y funciones se amplifican mediante la integración de diferentes formatos de información (texto, imágenes, sonido, animaciones, videos) de manera interactiva, ofreciendo al estudiante la posibilidad de navegación a través de dicha información".

Como puede observarse hay muchos modos de clasificar el software educativo. La autora asume la definición de Zumbado, porque queda bien claro el carácter multimedial del libro de texto en formato electrónico que él propone.

CAPÍTULO 2: Resultados del diagnóstico y fundamentación de la propuesta

En el presente capítulo se exponen los resultados de los instrumentos aplicados en la investigación, así como la propuesta de un libro electrónico para los instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica en TRD CARIBE.

2.1 Análisis de los instrumentos aplicados en el diagnóstico

En la Observación (Anexo 1) realizada a 6 clases del taller de Capacitación de los instructores de la asignatura de Caja Teórica efectuado en el mes de septiembre del 2011. Se aplicó la guía de observación teniendo en cuenta los siguientes indicadores: motivación, utilización de los medios de enseñanza, cantidad de contenido a impartir y asimilación del contenido.

Pregunta 1: con respecto a la motivación por el contenido de la asignatura, 26 de los instructores (76.47%) se sienten motivados durante toda la clase.

Pregunta 2: sólo en algunos momentos de la clase el profesor orienta actividades para motivar a los instructores, lo que provoca insatisfacción de los mismos.

Pregunta 3: se empleó solo como medio de enseñanza la pizarra y presentaciones electrónicas.

Pregunta 4: el contenido impartido es el adecuado.

Pregunta 5: el grado de asimilación es medio, debido a la limitación del profesor en orientar actividades en toda la clase por el poco conocimiento de los instructores del contenido impartido.

Pregunta 6: para el trabajo independiente el profesor orienta tareas que deben buscar los instructores por cualquier vía.

Al aplicar la guía de observación es significativo en sentido general el poco uso de medios de enseñanzas que sirven de apoyo en el proceso de capacitación de la asignatura Caja Teórica y la necesidad de lograr una mayor asimilación de los contenidos.

Estudio documental

Se revisó el programa de la asignatura de Caja Teórica de los cursos de habilitación de Cajero Dependiente, materiales digitalizados, manuales, presentaciones electrónicas. El programa de la asignatura no se encuentra bien fundamentado y no tiene además las orientaciones metodológicas para su aplicación. Los materiales digitalizados y manuales no están actualizados. No se encuentran ejemplos prácticos suficientes para que puedan ser explicados a los alumnos.

Las presentaciones electrónicas se encuentran recargadas de información, distraendo la atención de los estudiantes. El plan de capacitación no está acorde a los momentos actuales de TRD CARIBE. Este estudio documental confirma las pocas posibilidades y medios con que cuenta el profesor para preparar sus clases, además de orientar a sus alumnos en dónde deben buscar la información del tema tratado.

Entrevista (Anexo 2)

Se aplicó la guía de entrevistas a los 34 instructores de la asignatura de Caja Teórica, que representan el 50 % de la población.

_ Pregunta 1: La autopreparación de los instructores en los contenidos de Caja Teórica según 27 de los instructores que representan el 79.41 % es por un manual de preparación (2004), 4 (11.77%) por material digitalizado y 3 (8.82%) con un CD con la información para desarrollar el curso.

_ Pregunta 2: Refiriendo el 100 % que están desactualizados además consideran que existen dificultades con la obtención de medios de enseñanza sobre los medios de pagos.

_ Pregunta 3: 29 de los instructores (85.29 %) considera que los medios más provechosos para la enseñanza de los contenidos de Caja Teórica son los medios informáticos. El resto opina que son los folletos y manuales.

_ Pregunta 4: 9 instructores (26.47 %) considera que la capacitación que se recibe

es insuficiente, 25 (73.53%) que existe carencia de un medio de enseñanza que aglutine el contenido de la asignatura.

_ Pregunta 5: El 100 % le gustaría contar con un nuevo medio de enseñanza que abarque el contenido de Caja Teórica porque existen diferentes medios, pero no son lo suficientemente didácticos ni actualizados.

_ Pregunta 6: 27 instructores (79%) proponen un medio informático y el resto un libro de texto impreso. Dentro de los medios informáticos 20 instructores (58,82%) eligieron el software educativo.

La guía de entrevista permitió constatar que los medios más provechosos para la capacitación son los medios informáticos con preferencias al software educativo.

Encuesta a instructores (Anexo 3)

Se aplicó un cuestionario a los 34 instructores: 10 graduados de nivel superior y el resto técnico medio, lo que evidencia la idoneidad cultural para la impartición de la asignatura.

_ Pregunta 1: referente a la experiencia en la impartición de la asignatura tienen más de 10 años 20 instructores que constituyen el 58.82%, 8(23.53%) con 5 años y menos de 3 años 6 (17.65%).

_ Pregunta 2: el 100 % concuerda en la realización de acciones de capacitación en las que han participado, no obstante la mayoría el 76.47% (26) considera que son insuficientes. Entre las razones expuestas que argumentan el porque de las insuficiencias de la capacitación están:

- La no actualización sobre los medios de enseñanza sobre los medios de pago 41.17%(14).
- La obsolescencia del programa docente existente el 20.59%(7).
- La falta de retroalimentación entre los instructores que imparten el contenido de Caja Teórica el 14.71%(5).

_ Pregunta 3: referente a los materiales bibliográficos el 100 % coincide con la falta de ellos para impartir la asignatura. Entre los más usados están: el 79.41 %(27) con el manual de preparación aunque es del (2004), el 11.77 % (4) material digitalizado y el 8.82 % (3) con un CD con la información para desarrollar el curso.

_ Pregunta 4: el 58.82 % (20) considera bajo nivel de desarrollo de las habilidades en la asignatura por la desactualización de medios para impartir los contenidos de los medios de pagos, 17.65 %(6) los medios no son didácticos ,14.71 % (5) el programa no responde a las exigencias actuales y el 8.82 % (3) por el insuficiente plan de capacitación que tienen los instructores.

_ Pregunta 5: el 100 % plantea la contribución del Software educativo al perfeccionamiento de la asignatura.

Propuestas a incluir el software:

- El 94.11 % (32) aspectos fundamentales de la disciplina de caja, elemento fundamental para la fabricación de los billetes de banco y medios de pagos.
- 58.82% (20) Alteraciones y Falsificaciones.
- 29.41/% (10) incluiría documentos rectores TRD CARIBE.
- 20.58 %(7) funciones del dinero.

La realización del cuestionario manifestó que se realizan acciones de capacitación, sin embargo consideran que son insuficientes entre varias razones porque no existe actualización en los medios de enseñanza sobre los medios de pago afirmando la mayoría que son necesarios para lograr las habilidades en los estudiantes, confirmando la insuficiencia de medios de enseñanzas .Coincidiendo que es necesario elaborar un software educativo que tenga los contenidos acorde a las exigencias actuales de la Cadena. La investigación también arrojó que es imperioso realizar un nuevo programa con orientaciones metodológicas, y la necesidad de crear cátedras de instructores a nivel de territorio y reunirse 2 veces al año para intercambiar experiencias.

Prueba pedagógica (Anexo 4)

La prueba pedagógica se aplicó a los 34 instructores que imparten la asignatura de caja teórica en TRD CARIBE en el taller de capacitación efectuado en septiembre del 2011.

Los resultados obtenidos son los siguientes:

_ Pregunta 1: referente al conocimiento de la Norma 05/2008 que contiene los aspectos fundamentales de la Disciplina de Caja, el 8,82% (3) respondieron correctamente 5 de los 6 incisos, el 35,30% (12) aceptó solo 4, el 26,47%(9) aceptó 3, el 23,53% (8) aceptó 2 y el 5,88%(2) solo pudo responder correctamente un solo inciso.

_ Pregunta 2: en la identificación de los medios de pagos aceptados en TRD CARIBE, el 35,30% (12) identificaron correctamente los 5 medios de pagos y el resto del 64,70% (22) presentaron dificultades.

_ Pregunta 3: referente a la identificación de las tarjetas de banda magnética el 44,11% (15) aceptaron correctamente y el 55,89% (19) tuvieron dificultades.

_ Pregunta 4: en cuanto a la identificación de los billetes de CUC y EURO y sus medidas de seguridad el 17,64% (6) lo hicieron correctamente y el 82,36% (28) presentaron dificultades principalmente en el caso de los EURO.

_ Pregunta 5: en lo referente a la identificación de las alteraciones y falsificaciones de los medios de pago el 52,94% (18) respondió correctamente y el 47,06% (16) presentaron dificultades en la identificación y características de los mismos.

_ Pregunta 6: en cuanto a la identificación de las operaciones que se realizan en la Caja Registradora el 58,82% (20) respondió correctamente y el 41,18% (14) tuvieron dificultades.

La realización del cuestionario manifestó que hay dificultades en la preparación de los instructores del curso, debido a que fueron formados en diferentes entidades vinculadas al comercio minoristas, donde existen diferentes medios de pagos y no

conocen integralmente cada una de estos sistemas así como la utilización de los diferentes operaciones que se realizan en un turno de trabajo de un punto de venta.

Diagnóstico general

Después de la obtención de los resultados de los distintos instrumentos de la investigación se pudo evidenciar la necesidad de elaborar un nuevo medio de enseñanza (software educativo) que apoye a la asignatura Caja Teórica, proponiendo un estilo diferente de trabajo que proporcione una mayor calidad y eficiencia del proceso de capacitación en los cursos de habilitación de TRD CARIBE.

2.2 Libro electrónico "Elementos de Caja Teórica"

El trabajo que la autora propone es un libro electrónico que como medio de enseñanza que contribuya al proceso de capacitación de los instructores en la asignatura de "Caja Teórica", explotando las posibilidades que nos ofrecen un conjunto de herramientas que originalmente fueron diseñadas para la construcción de sitios Web, esto posibilita tener la aplicación disponible en un CD ROM o DVD, en la RED, ya sea INTRANET o INTERNET. Las herramientas empleadas para la elaboración del libro electrónico fueron:

1. El CMS Joomla.
2. Servidor autónomo, herramienta que permite generar un servidor virtual con php y mysql, ejecutando los sitios web en modo escritorio, sin red.

Según Cuerda, Xavier (2004), un sistema de gestión de contenidos (Content Management Systems o CMS) es un software o aplicación Web, que se utiliza principalmente para facilitar la gestión de Webs, ya sea en Internet o en una intranet, y por eso también son conocidos como gestores de contenido Web (Web Content Management o WCM). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la aplicación de los CMS no se limita sólo a las webs, también es extensivo a la elaboración de software de escritorio.

Caracterización del CMS Joomla

Es una aplicación Web, cuya característica principal es separar el diseño gráfico (configuración en imágenes de la página Web), del contenido que esta muestra. Esta característica es fundamental de la WEB 2, la cual permite de manera dinámica construir sitios Web interactivos que en todo momento están funcionando y en desarrollo, sin necesidad de sacarlos de la red para darle mantenimiento. Además posibilita la confección en tiempo real de las páginas a partir de dos grupos de especialistas, un grupo de administración y un grupo de edición de los contenidos cuyas funciones están muy bien definidas.

Joomla es una solución de código abierto y está disponible libremente para cualquiera que desee utilizarlo, existiendo toda una comunidad de personas que implementan y desarrollan funciones en forma de extensiones (módulos, complementos y mambots) para compartirlas con todos los usuarios que la necesiten. Existen las condiciones de servicios en el servidor donde se implementa, pues Joomla requiere de Apache, PHP y MySQL como requerimientos para su trabajo.

Además es un CMS que incluye características importantes como: hace caché de las páginas Web para mejorar el rendimiento, mejora el indexamiento Web, utiliza un modelo asistémico, de manejo relativamente sencillo, que permite la reusabilidad y concepción de módulos funcionales para el perfeccionamiento de un producto Web.

Joomla tiene además una gran cantidad de características que les presentamos a continuación.

Características de Joomla

- Software Open Source. Software Libre (Licencias GNU/GPL), ampliable al disponer el código fuente.
- Completa y fácil administración por Web.

- Creación y administración rápida de una comunidad on-line.
- Creación de la web por inserción de módulos y componentes independientes.
- Creación y actualización dinámica de secciones, categorías y contenidos (públicos y privados).
- Creación de perfiles y privilegios con niveles jerárquicos para diferentes niveles de usuarios (súper administrador, administrador, mánager, publisher y usuario registrado)
- Plantillas (templates) para modificar el diseño gráfico de la web de forma automática en pocos minutos.
- Estadísticas de acceso a los contenidos
- Control de los enlaces dirigidos a la Web.
- Zonas configurables y personalizables.
- Administrador gráfico de fácil utilización para editar y eliminar artículos/temas.
- Fácil inserción de imágenes y galerías de fotos.
- Fácil creación de enlaces.
- Listas de correo para envíos masivos de e-mails a los usuarios de la Web.
- Sistema de gestión de banners integrado.
- Servicio de encuestas on-line.
- Motor de búsqueda global integrado.
- El sistema permite generar de forma automática los documentos como archivos PDF, en vista para impresora o enviar por correo electrónico.

Precisamente estas características de los CMS fueron las que se analizaron para la construcción de esta aplicación del libro electrónico, la autora escogió el CMS Joomla.

Con el Joomla instalado se tienen dos posibilidades de entrada según administración: una en la página frontal "Front-end" y la otra en el "Back-end" o página de administración.

Para poder confeccionar la aplicación con el Joomla, se crearon secciones, categorías y artículos.

Las herramientas utilizadas para desarrollar le libro electrónicos son:

AppServ: es una herramienta Open Source para Windows que facilita la instalación de Apache, MySQL y PHP en la cual estas aplicaciones se configuran en forma automática. Como extra incorpora phpMyAdmin para el manejo de MySQL

Adobe Photoshop CS8: Es un software profesional para la creación gráfica y edición de imágenes. Ofrece una gran biblioteca de efectos, filtros y capas y herramientas para simplificar el proceso de retoque y simular técnicas tradicionales de pintura.

Forman Factory: Convertidor de videos, utilizado para procesar todos los videos a la extensión .flv, con vista a disminuir el tamaño del libro electrónico.

Adobe Reader 9: para leer los documentos en pdf.

Para acceder a este libro electrónico se deben seguir las siguientes orientaciones:

Ser instalado en un servidor desde donde pueden acceder las máquinas conectadas a esa red local. En caso de no existir conexión a algún servidor por medio de una red, se podrá instalar un servidor local en la máquina y desde ahí acceder al libro electrónico.

Para tener acceso a esta, se puede utilizar un navegador cualquiera (Internet Explorer, Mozilla, Opera) y debe poner la dirección que le diga el administrador de la red.

Requerimientos técnicos:

Este libro electrónico puede ser instalado en cualquier servidor y ser utilizada a través de la red.

Puede ejecutarse desde un DVD o una memoria FLASH.

En caso de existir algún equipo sin conexión a dicho servidor, se puede instalar un servidor local con AppServer, Xamp, EasyPHP o Wampserver.

Microprocesador 1,8 Ghz o superior.

Mínimo de memoria RAM: 256 Mb.

Espacio libre en HDD: 3 GB

Lector de DVD o puerto USB

Sistema Operativo: Multiplataforma

Instalación de un navegador cualquiera Internet Explore, Mozilla, Opera ,aunque se recomienda Mozilla.

2.2.1 Carta Tecnológica para la elaboración del libro electrónico “Elementos de Caja Teórica”

En la determinación de la herramienta para la implementación del libro electrónico, la autora consultó varias metodologías y se asumió la que propone el trabajo “Prototipo didáctico para la elaboración colaborativa de software educativo” del MSc. José Salvador Márquez Cundú. Este trabajo establece una carta tecnológica que es fruto de la experiencia acumulada de un colectivo de especialistas en software educativo que facilita y acelera la elaboración de software educativo para colecciones, o sea varios software para un mismo nivel de educación.

El rasgo fundamental de esta carta tecnológica es que sistematiza una serie de metodologías para la elaboración de software educativo además de tomar en cuenta muchos criterios importantes de la etapa del diseño del contenido que en otras metodologías se define como el guión para software educativo, y de estas, se asumieron los de la metodología para la elaboración del guión del software para la ETP de la MSc. Osana Eiriz García.

Para la construcción del libro electrónico se realizó un análisis documental e

informativa de todos los documentos a fines con el tema, el plan de estudio, el programa, las orientaciones y recomendaciones metodológicas entre otros.

Todo este análisis permitió identificar objetivos principales, habilidades fundamentales de los diferentes indicadores o temas, para a partir de aquí seleccionar los elementos principales para la implementación desde el prototipo didáctico para la elaboración colaborativa de software educativo.

Esta aplicación cuenta con una serie de conceptos fundamentales para el trabajo, entre ellos los siguientes: Administración vía Navegador, Organización Flexible de Contenidos, Sección/Categoría/Artículo de contenido, menús, plantilla de una página y extensiones; en el (**Anexo 5**) se detallan cada uno de ellos.

La ampliación y personalización de Joomla es fácil de realizar con el dominio de los conceptos fundamentales. Todas estas posibilidades y facilidades fueron determinantes aportadores de criterio para la selección del CMS Joomla como herramienta para la implementación de la propuesta, además, se emplearon otros software o programas para ganar en interactividad y calidad infográfica.

Se determinaron los elementos siguientes: **Secciones, Categorías y Artículos**.

Todos estos elementos se describen en la carta tecnológica en el **Anexo 6**.

Las orientaciones metodológicas para el uso del software se encuentran en el **Anexo 7**.

Descripción de las pantallas de la aplicación: (Anexo 8)

Main menu

Página "principal"

El software en su primera pantalla presenta un menú lateral y una barra de menú superior, cada uno de estos menús brindan acceso a diferentes opciones importantes.

El menú de la barra superior es el encargado de brindar los enlaces a las diferentes

opciones del libro electrónico, acceso a: inicio, galería de imágenes, galería de videos, glosario de términos, documentos rectores y ayuda.

En el menú lateral se muestra índice del libro que cuenta con: los agradecimientos, los capítulos del libro, bibliografía consultada, ejercicios resueltos y anexos. Además de otros documentos de interés que ayudan a la autopreparación del instructor.

En la introducción cuenta con una explicación para los instructores acerca del objetivo de libro electrónico y qué contenidos encontrará en el mismo. En la cabecera de página se muestra el logo de la CADENA TRD, imágenes de operaciones de Cajas Registradoras, de medios de pago y a la derecha el nombre del libro electrónico.

Páginas de los capítulos Posee 6 capítulos, cuando hacemos clic en cada uno de ellos y se accede .Aparece un resumen sobre el contenido del capítulo y los temas que se abordan. El contenido puede estar apoyado por imágenes, videos y documentos en formato pdf.

TOP MENU

Se describirá la barra de navegación:

Inicio: da una breve introducción del contenido del libro electrónica “Elementos Teóricos de caja registradora automatizada”.

Galería de imágenes: se muestra imágenes divididas por carpetas según el contenido a visualizar.

Galería de videos: encontrará diferentes categorías que lo llevarán a videos relacionadas con las mismas. Los cuales podrá utilizar para su autopreparación o en la preparación de sus clases.

Glosario de términos: encontrará las definiciones del vocabulario técnico utilizado.

Documentos rectores: encontrará 4 carpetas con los contenidos a fines al tema.

Ayuda: se encuentra Orientaciones para el trabajo con el libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada.

2.3 Valoración de la propuesta

Para la valoración de la propuesta se tuvo en cuenta el criterio de 3 especialistas, con más de 10 años de experiencia (Ver Anexo 9) vinculados al Departamento de Desarrollo de Recursos para el Aprendizaje de la UCP "Héctor A. Pineda Zaldívar".

En el primer indicador el 80 % (2) de los especialistas considera de muy adecuado el diseño de la interfaz gráfica del software educativo y el 20% (1) de adecuado.

El 100% coinciden en cuanto a la navegación es muy adecuada; al igual que las orientaciones metodológicas para uso del software educativo.

En el caso de la herramienta utilizada para la elaboración del software educativo, todos opinaron que es muy adecuada ya que responde a las potencialidades tecnológicas del centro de capacitación.

En cuanto al uso del software educativo como medio de enseñanza en la asignatura de Caja Teórica el 80% (2) lo valoró de muy adecuado y el 20% (1) de adecuado, pero sugirieron la incorporación de una mayor cantidad de ejercicios.

El 100% de los especialistas consideraron de muy adecuado el software educativo realizado con el CMS Joomla, ya que permite la actualización o modificación de los contenidos.

Los criterios ofrecidos por los especialistas consultados permitieron a partir de sus sugerencias el perfeccionamiento de la propuesta para su posterior aplicación.

El trabajo investigativo se presentó en el 1 er encuentro de inventivas de la oficina central de la Cadena de Tiendas TRD CARIBE donde fue valorado por la comisión de satisfactorio por los aspectos que se abordan en el mismo proponiéndosele incluirlo en el sistema de calidad de la empresa. (Ver anexo 10)

Resultados del diagnóstico final.

Después de obtenido el software educativo "Elementos Teóricos de caja registradora automatizada" y con el fin de verificar la efectividad de la propuesta, la investigadora realizó una comparación entre los resultados finales (taller de capacitación de instructores que imparten la asignatura de caja teórica en diciembre 2012) e iniciales (taller de capacitación de instructores que imparten la asignatura de caja teórica en septiembre del 2011) a través de la aplicación del cálculo porcentual.

Se utilizó como guía de observación (Anexo 1) la misma que se aplicó en el taller del 2011 para poder realizar la comparación de los indicadores: motivación, utilización de los medios de enseñanza, cantidad de contenido a impartir y asimilación del contenido que fueron los que se tuvieron en cuenta en ese momento y se desea valorar si existen cambios.

Pregunta 1: con respecto a la a la motivación por el contenido de la asignatura, la mayoría de los instructores se sienten motivados durante toda la clase. 32 de los instructores (88.88%) se sienten motivados durante toda la clase.

Pregunta 2: sólo en algunos momentos de la clase el profesor orienta actividades para motivar a los instructores, lo que provoca insatisfacción de los mismos.

Pregunta 3: se empleó fundamentalmente como medio de enseñanza el libro electrónico apoyado por la pizarra.

Pregunta 4: el contenido impartido fue muy adecuado.

Pregunta 5: el grado de asimilación fue mayor, debido al conocimiento que poseían tras haber recibido una preparación en el taller anterior.

Pregunta 6: para el trabajo independiente el profesor orienta tareas que deben buscar por el libro electrónico.

Al comparar los resultados iniciales con los finales en cuanto a la observación, la investigadora asevera que existe un notable cambio en el proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura de caja teórica en cuanto utilización de

los medios de enseñanza por la utilización del nuevo medio que integra el contenido de la asignatura y una mayor asimilación del contenido.

Se aplicó nuevamente la prueba pedagógica (anexo 4) a los 34 instructores que imparten la asignatura de caja teórica tomados como muestra antes y después de la aplicación propuesta. Ello permitió realizar una comparación entre los resultados finales (taller de capacitación de instructores que imparten la asignatura de caja teórica. Diciembre 2012) y los resultados iniciales (taller de capacitación de instructores que imparten la asignatura de caja teórica. Septiembre de 2011).

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Pregunta 1: referente al conocimiento de la Norma 05/2008 que contiene los aspectos fundamentales de la Disciplina de Caja, el 29,41% (10) respondieron correctamente los 6 incisos, el 35,30% (12) aceptó solo 5, el 23,53% (8) aceptó 4, el 11,76% (4) aceptó 3.

Pregunta 2: en la identificación de los medios de pagos aceptados en TRD-CARIBE, el 73,53% (25) identificaron correctamente los 5 medios de pagos y el resto del 26,47% (9) presentaron dificultades.

_ Pregunta 3: en cuanto a la identificación de las tarjetas de banda magnética el 67,64% (23) aceptaron correctamente y el 32,36% (11) tuvieron dificultades.

_ Pregunta 4: en cuanto a la identificación de los billetes de CUC y EURO y sus medidas de seguridad el 58,82% (20) lo hicieron correctamente y el 41,18% (14) presentaron dificultades principalmente en el caso de los EURO.

_ Pregunta 5: en lo referente a la identificación de las alteraciones y falsificaciones de los medios de pago el 82,36% (28) respondió correctamente y el 17,64% (6) presentaron dificultades en la identificación y características de los mismos.

_ Pregunta 6: En cuanto a la identificación de las operaciones que se realizan en la Caja Registradora el 88,23% (30) respondió correctamente y el 11,77% (4) tuvieron dificultades.

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico inicial y los del final hubo un evidente incremento en el proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura caja teórica, evidenciado por la mejora de los parámetros después del uso del libro electrónico, lo que hizo pertinente la validez de la investigación.

De acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de ambos instrumentos en la valoración del libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" como medio de enseñanza para la asignatura de Caja Teórica del curso de capacitación, tanto los especialistas como los instructores estuvieron de acuerdo en su uso, por la estructura de los contenidos, la actualización de los mismos y el empleo de tecnologías de la informática y de las comunicaciones que se encuentran instaladas y de la cual poseen habilidades para su explotación.

Conclusiones

1. El estudio de los referentes teóricos y metodológicos nos permitió conocer cómo se desarrolla el proceso de capacitación de los instructores en la asignatura de Caja Teórica en los cursos de habilitación de Cajero Dependiente de la Cadena de Tiendas TRD CARIBE.
- 2.- Los instrumentos aplicados durante el diagnóstico identificaron la existencia de insuficiencias en el proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en TRD CARIBE, entre ellas la poca explotación de los medios de enseñanza y la inexistencia de software educativo para este proceso, a pesar de que existen las condiciones técnicas para explotar las múltiples ventajas y posibilidades que para el aprendizaje los mismos ofrecen.
- 3.- La elaboración del libro electrónico "Elementos de Caja Teórica" con el CMS Joomla, facilitó contar con un nuevo medio de enseñanza para la asignatura de Caja Teórica que utilizan los Instructores del Curso de Habilitación de los Cajeros Dependientes de la Cadena TRD CARIBE.
- 4.- La valoración de la aplicación práctica del libro electrónico "Elementos de Caja Teórica" por parte del criterio de especialistas de informática y de la opinión de los instructores que imparten el curso consideraron en su mayoría la pertinencia del uso del mismo como medio de enseñanza en la asignatura de Caja Teórica.

Recomendaciones

A partir del resultado de esta investigación se proponen las siguientes recomendaciones:

Utilizar este software educativo como medio de enseñanza, para la autopreparación de los instructores en la asignatura de Caja teórica, por la insuficiente bibliografía sobre los temas de esta asignatura.

Continuar desarrollando y enriqueciendo el libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" del Centro de Preparación y Superación (CPS) de TRD CARIBE, producto de los cambios que puede existir en cuanto a los medios de pagos, aceptación de documentos de identificación del titular al igual que los documentos rectores de la actividad.

Incrementar la cantidad de ejercicios en cada uno de los temas tratados para facilitar el aprendizaje de los contenidos.

Referencias bibliográficas

Alessi, S.M y Trollip, S.R. (1985). *Computer based Instruction. Methods and Development*. Prentice Hall, Englewoods Cliffs

Añorga, J. (2000). *Glosario de Términos de Educación de Avanzada: Folleto Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona"*. Centros de estudio de Educación Avanzada. La Habana. 4p.

Area Moreira, M. *Los medios de enseñanza: conceptualización y tipología*. Recuperado el 6 de enero del 2012 en: http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/Clasificaciones_medios/doc_ConcepMed.html.

CINTERFOR (1999). *Formación y Trabajo: De ayer para mañana: Cuaderno de trabajo 1ETP.OEI*. Madrid. 114p.

Colom, Antonio, S. y Jaume Salinas, J. (1988). *Tecnología y medios educativos*. Madrid: Cincel.

Coloma Rodríguez, O. (2008). *El software educativo como medio de enseñanza*. Recuperado el 7 de enero del 2012 en: <http://www.cesoftad.rimed.cu/ticse/>

Correa Alarcón F.(s.f.). *Los medios de enseñanza*. Recuperado el 7 de enero del 2012 en: <http://www.monografias.com/trabajos60/pensamiento-imagen/pensamiento-imagen2.shtml>

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado el 26 de marzo del 2012 en: http://buscon.rae.es/drae/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=proceso

Dictionary of Education. (1973). 3rd ed. New York: McGraw Hill, Still remains, after 30 years, the standard dictionary in education.

Drucker, P. (1998). *The coming of the new organization*. En: Harvard Business Review. Enero-Febrero.

Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Enciclopedia Cubana ECURED. Recuperado el 6 de enero del 2012 en: <http://www.ecured.cu>

Gimeneo, S. J. (1981). Teoría de la enseñanza y desarrollo del currículo. p. 268-269

González Castro, F. V. (1979). Medios de enseñanza. Ciudad Habana. Editorial de libros para la Educación.

González Castro, F. V (1986). Teoría y práctica de los medios de enseñanza. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

González Méndez, L. (2006). Gestión de procesos. Material Docente del Centro de Estudios de la Economía Cubana, CEEC-UH

Hidalgo Hernández, R. (2009). Sistema de capacitación para elevar la preparación pedagógica de los profesores en formación del Instituto Politécnico de Informática Pablo de la Torriente Brau. Tesis de Maestría no publicada. Universidad de Ciencias Pedagógicas Héctor Alfredo Pineda Zaldívar

Hurtado Curbelo, F. et. Al. (2007). Introducción de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la escuela y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Educación Cubana.

Junco Fernández, G. (2008). Capacitación y Tecnología de Punta, un reto para el Sector Empresarial. CNCA. 14p.

Junco Romero, G. (2010). Metodología para el diagnóstico y tratamiento de las necesidades de capacitación asociadas a las competencias laborales en el sector agroindustrial azucarero en la provincia La Habana. Tesis de Maestría no publicada. Universidad de Ciencias Pedagógicas. Héctor Alfredo Pineda Zaldívar.

Labañino Rizo, Cesar. (2003). Conferencia de Tecnologías. Video Casetes.

Labañino Rizzo Cesar. (2004). El Software Educativo, Maestría en Ciencias de la Educación, Cd-Rom, La Habana

Labañino Rizzo, César y del Toro Rodríguez, Mario. (2003). *Multimedia para la educación*. p. 7

Llauger Comesaña, S. (2010). Propuesta de un folleto de ejercicios en inglés para el desarrollo de habilidades orales profesionales en estudiantes de la especialidad Servicios Gastronómicos. Tesis de Maestría no publicada. Mención Educación Técnica y Profesional

Lombillo Rivero, I. (2006). La utilización de los medios de enseñanza y su influencia en la creatividad de los alumnos. Recuperado el 6 de enero del 2012 <http://www.psicopedagogia.com/medios-ensenanza>.

Lothar, K. (1978). Introducción a la didáctica general. Ciudad de La Habana. Ed Pueblo y Educación. 420p.

Mailxmail. Diseño de software educativo. Tipos de software educativo. Recuperado el 6 de enero del 2012 en <http://www.mailxmail.com/curso/informatica/disenosoftware/capitulo9.htm>.

Malagón Hernández M. J. y Frías Cabrera, Y. El libro electrónico: el caso de Tecnologías de información y las comunicaciones. Recuperado el 6 de enero del 2012 en <http://www.monografias.com/trabajos31/libro-multimedial/libro-multimedial.shtml>

Márquez Cundú, José. S. (2009). *Pedagogía Profesional*. (7), 3. Recuperado El 12 de diciembre del 2011 en <http://www.pedagogiaprofesional.rimed.cu/vol7no3/JoseMarquez.htm>

Marqués Pérez .El software educativo. Recuperado el 23 de noviembre del 2011 en http://www.lmi.ub.es/te/any96/marques_software/#capitol13

Mijangos Ocegüera, Alba Mercedes. El empirismo en las fases del proceso de capacitación (28-09-2011). Recuperado el 20 de marzo del 2012 en <http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/el-empirismo-fases-proceso-de-capacitacion.htm>

Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Resolución No 29/2006, La Habana. 2p.

NORMA CUBANA NC 3000: 2007. Sistema de Gestión Integrada de Capital Humano (SGICH)

Nicolai, Y. (1979). Metodología y técnica de la clase. Editorial de libros para la educación. 34p.

Pérez V. y otros: Folleto Informática Educativa. Material básico de la maestría en Pedagogía Profesional - La Habana: Instituto Superior Pedagógico para la Educación Técnica y Profesional, 1997.

Pérez Viera, O. (2006). Un Sistema de Capacitación para el desarrollo de la competencia comunicativa en los dirigentes de la Educación Técnica y Profesional. Tesis de Doctorado no publicada. INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL "HÉCTOR A. PINEDA ZALDÍVAR"

Porto Ramos, A. (2000). Los medios del proceso pedagógico. ISPETP. Ciudad Habana.

Reza Trosino, J. (1997). Cómo diagnosticar necesidades de capacitación en las organizaciones De .Panorama México. 19p.

Rivero, A. (1997). El uso de las computadoras como medio de enseñanza. Curso Pedagogía '97. La Habana

Rodríguez Lamas, R. Et al. (2000). Introducción a la Informática Educativa. Universidad de Pinar del Río. p.3

Rojas Rodríguez. A. R. (2001). Introducción al estudio de los medios de enseñanza, CEPES, La Habana

Seminario Nacional a dirigentes e inspectores de dirección provincial y municipios de Educación-IV parte. (1980). (Documentos normativos y metodológicos).

Sutton, C. (2001). Capacitación del personal. Recuperado el 26 de marzo del 2012 en <http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-personal/capacitacion-personal.shtml>

Tabío Torres, M. y Portuondo Callard, O. (2007). Una estrategia didáctica para el desarrollo de la habilidad de expresión oral en idioma inglés. En Revista Gerencial TRD CARIBE (2010). Manual de capacitación y desarrollo del capital humano de la empresa. 5p.

Tur Boza M.V. y Manzano Milanés B. Estudio acerca de los medios de enseñanza en los programas de inglés y Psicopedagogía del plan de estudio de los Atletas de Alto Rendimiento Deportivo de la UCCFD en la Filial "Giraldo Córdova Cardín. Recuperado el 26 de marzo del 2012 en <http://portal.inder.cu/index.php/recursos-informacionales/arts-cient-tec/10609-estudio-acerca-de-los-medios-de-ensenanza-en-los-programas-de-ingles-y-psicopedagogia-del-plan-de-es>

Urbina Ramírez, S. (1997). Informática y teorías del aprendizaje. Universidad de las Islas Baleares. Pixel Bit. Recuperado el 6 de enero del 2012 en: <http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/gte41.pdf>

Valdés Tamayo P.R. (2007). Libros electrónicos multimedia para el estudio independiente en la semipresencialidad. Ciudad de Las Tunas: Editorial Universitaria.

Zarazúa Vilchis, J. L. (1999). Capacitación: un proceso continuo y programado para hacer frente a la globalización. Recuperado el 20 de marzo del 2012 en <http://www.neticoop.org.uy/article362.html>

Zumbado Fernández, H. (2004). Modelo didáctico de un libro de texto en formato electrónico para la asignatura Análisis Químico de los Alimentos en la carrera de Ciencias Alimentarias. Tesis de doctorado no publicada, Centro de Referencia Para la Educación de Avanzada. Universidad de la Habana: Facultad de Farmacia.

Anexo 1

Guía de Observación al Taller de Capacitación de los instructores de la asignatura de Caja Teórica.

Objetivo: Valorar la utilización de los medios de enseñanza en el proceso de capacitación de los instructores de la asignatura "Caja Teórica" de los cursos de habilitación de cajeros dependientes de la Cadena de tiendas TRD CARIBE.

1.-Los Instructores se sienten motivados por el contenido de la capacitación:

Durante toda la clase ____ En algunos momentos de la clase ____ Nunca ____

2.-El profesor orienta actividades para motivar a los instructores en el proceso de capacitación de la asignatura de Caja Teórica

Durante toda la clase ____ En algunos momentos de la clase ____ Nunca ____

3.-Se emplean alguno de los siguientes medios de enseñanzas:

Presentaciones Electrónicas. ____ Software educativos _____

Otros recursos _____ No se emplean recursos _____

Documentos digitalizados. _____ Pizarra _____

Libro electrónico _____

4.- Calificar la cantidad de contenido impartido para el tiempo de horas/ clases en:

Mucho contenido. ____ Adecuado. ____ Poco contenido. ____

5.- El grado de asimilación del contenido que se logra en la mayoría de los

instructores durante la clase es:

Alto. ____ Medio. ____ Bajo. ____

6.- Para el trabajo independiente de los instructores se orienta:

Bibliografía referida en el Programa de la asignatura _____

Libro electrónico ____ Otras vías _____ Materiales del tema en Internet _____

Anexo 2

Entrevista a instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica en los cursos de habilitación de cajero dependiente.

Objetivo: Identificar los medios de enseñanza que poseen los instructores para su capacitación en los contenidos de la asignatura Caja teórica.

Valorar la utilización de los medios de enseñanza.

1. ¿Con qué medios cuenta usted para su autopreparación en los contenidos de la asignatura de Caja Teórica?
2. ¿Considera UD que los medios de enseñanza con que cuenta están actualizados?
3. ¿Qué medios le son más provechosos para la enseñanza de los contenidos de Caja Teórica? (Medios informáticos, Medios audiovisuales, medios textuales).
4. ¿Qué problemas cree usted que inciden en la poca preparación que tienen los instructores en el contenido de la asignatura de Caja Teórica?
5. ¿Le gustaría contar con un nuevo medio de enseñanza que abarque el contenido de Caja Teórica? ¿Por qué?
6. ¿Qué tipo de medio de enseñanza recomendaría? ¿En caso de ser un medio informático diga de qué tipo?

Anexo 3

Encuesta a instructores que imparten en los cursos de habilitación de cajero dependientes la asignatura de Caja Teórica.

Estimados Instructores:

El Centro de Preparación y Superación (CPS) de la Cadena de Tiendas TRD CARIBE está realizando una investigación relacionada con la asignatura de Caja Teórica en los cursos de habilitación de Cajero Dependiente con vista a su perfeccionamiento. Concerniente sobre el uso e importancia de los medios de enseñanzas en la impartición de la asignatura. Su cooperación a través de esta encuesta es decisiva. Necesitamos veracidad y franqueza en sus respuestas. La encuesta tiene carácter anónimo.

Por favor lea detenidamente todo el cuestionario antes de contestar.

I. Datos Generales:

División Territorial _____

Graduado de nivel: Superior _____ Medio superior _____

Cargo que desempeña: _____

1.- ¿Cuántos años hace que imparte la asignatura Caja Teórica en los cursos de habilitación para Cajero Dependiente?

0-4 años _____ 5 a 9 años _____ 10 o más años _____

2. ¿Se han realizado acciones de capacitación en las que ha participado?

Si ___ No ___

2.1 ¿Considera Ud. que han sido suficiente?

Sí ___ No ___. ¿Por qué? .Exponga hasta tres razones.

3. ¿Cree usted que se cuenta con materiales bibliográficos necesarios para impartir los contenidos de la asignatura?

Sí____ No____ ¿Cuáles?

3.- ¿Considera usted que el nivel de desarrollo de las habilidades en la asignatura mencionada es bajo? .En caso afirmativo exponga los elementos (3) que a su juicio inciden en ello.

4.- ¿Conoce algún Software educativo para desarrollar la asignatura de Caja Teórica? Si ____ No____.

En caso afirmativo responda ¿Lo usa? Si ____ No____.

5. ¿Un software educativo para esta asignatura contribuiría al perfeccionamiento del proceso de la enseñanza de la misma?

Si____ Quizás.____ No____

De ser afirmativa la respuesta. ¿Qué sugiere que deba tenerse en cuenta en su elaboración?

Muchas gracias por su cooperación

Anexo 4

Prueba Pedagógica realizada antes y después del libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" a los instructores que imparten la asignatura Caja teórica en la Cadena de Tienda TRD CARIBE.

Objetivo: constatar el nivel de conocimientos que poseen los instructores sobre la norma 05/2008, medios de pagos aceptados en TRD CARIBE y operaciones realizadas en la caja registradora.

Pregunta 1.

La norma 05/2008 contiene los aspectos fundamentales de la disciplina de caja, donde se plasman las obligaciones y funciones. A continuación se relacionan alguna de ellas. Señale con una O las obligaciones y con F las funciones.

- 1.1) ___ Registra en la caja los códigos de los artículos vendidos por partida del vale de venta y comprueba si la suma efectuada en el mismo está correcta.
- 1.2) ___ En caso de atender un cliente que pretende pagar con un billete o tarjeta de crédito que el Cajero considere sospechoso de ser FALSO, o que presente algún otro problema debe llamar al personal facultado. No realizando ninguna gestión sin la compañía del cliente.
- 1.3) ___ El cajero tiene en su poder las llaves que le permiten realizar las operaciones de venta incluyendo la de la gaveta del dinero.
- 1.4) ___ Registra los datos del carné de identidad de clientes que paguen con billetes de 50.00 CUC y 100.00. CUC
- 1.5) ___ El código o clave de cajero para realizar las operaciones de caja es personal, No podrá ser usado por otro cajero.
- 1.6) ___ Los cajeros dependientes llenan los modelos oficiales establecidos.

Pregunta 2.

Marque cuáles son los medios de pagos que establece la Norma 05/2008 que pueden ser aceptados en las unidades comerciales de TRD caribe.

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ___ Cheque de viajero | ___ USD | ___ EURO |
| ___ Tarjetas Nacionales | ___ Tarjetas Internacionales | ___ Cheque nacionales |

Continuación Anexo 4.

Pregunta 3.

3.1) Existen diferentes tipos de tarjetas de banda magnética. Teniendo en cuenta la diversidad de las mismas: Señale cuáles son de crédito (TC) y cuáles de débito (TD).

___ Tarjeta MasterCard ___ Tarjetas BANDEC ___ Tarjetas Cabal

___ Tarjetas BICSA ___ Tarjetas VISA. ___ Tarjeta Metropolitana

3.2) Las tarjetas de banda magnética poseen 16 dígitos que la identifican. ¿Con qué número comienzan las Tarjetas VISA y MasterCard?

___ Tarjetas VISA ___ Tarjetas MasterCard

3.3) Diga en qué consiste el holograma de las tarjetas antes mencionadas.

Tarjetas VISA _____

Tarjeta MasterCard _____

Pregunta 4.

Los pesos cubanos convertibles (CUC) poseen medidas de seguridad tanto en el anverso como en el reverso.

4.1) Señale 3 medidas de seguridad en el anverso y reverso.

Continuación Anexo 4.

4.2) Diga en que consiste una de ellas.

4.3) Conoce las características fundamentales de los EUROS.

Sí ___ No ___

4.4) De ser afirmativa la respuesta, mencione tres características

Pregunta 5.

Los medios de pagos pueden sufrir alteraciones o falsificaciones. Identifique con la letra A (Alteración) y F (Falsificación), según considere.

- a) ___ Son las que sufre el billete como consecuencia de su circulación.
- b) ___ Consiste en modificar el aspecto de un billete de banco legítimo, alterando los signos de valor, cambiándolos por otros de mayor valor.
- c) ___ casuales no fraudulentas son las que se causan por: Maltrato o destrucción por el uso, roturas, quemaduras, etc.
- d) ___ se trata de reproducir el billete utilizando distintas técnicas y medios a ese fin.
- e) ___ Se utiliza fotocopiadora a color, lográndose reproducciones muy fieles.
- f) ___ Se realizan utilizando equipos de impresión litográficos,

Pregunta 6.

Enlace las operaciones que se realizan en una caja registradora según corresponda.

- Trasvoid Anula la última operación registrada. (Siempre que no sea conclusivo de la transacción).
- CLR Se realiza cuando el cliente efectuó la compra en días anteriores y retorna con el producto que desea devolver.
- GRAFUND Se realiza cuando el cliente compró el producto el mismo día abandona la unidad; pero regresa por inconformidad.
- ERROR Anula una operación dentro de una transacción siempre y cuando CORRECT no sea la última o después de haber subtotalizado la venta.
- VOID Borra cualquier operación que haya provocado la condición de ERROR en el Display de la caja o pueda que vaya a provocarla.

ANEXO 5

Conceptos básicos para el trabajo con Joomla:

Administración vía Navegador:

La mayoría de las funciones y ajustes de Joomla pueden ser controlados directamente a través de un navegador Web, tanto desde el área pública de la Web (Front-end), como desde el área de acceso restringido o administrativa (Back-end). Aquellos usuarios que son administradores del sitio podrán acceder a todas las funciones de gestión y edición. Puede ser editado el contenido directamente en el sitio por aquellos usuarios registrados como editores.

Organización Flexible de Contenidos:

Joomla maneja la organización de contenidos y la creación de menús en dos fases separadas. Al principio esto puede parecer inusual si se está acostumbrado a que la estructura de contenidos determine lo que aparece en los menús. Sin embargo, la diferenciación de dos fases es una propuesta francamente lógica que proporciona un control infinito sobre como se presentan los enlaces en cada una de las páginas del sitio Joomla.

Sección/Categoría/Artículo de contenido:

En Joomla el contenido se organiza en un modelo de estructura: Sección-Categoría-Artículo de contenido. Las Secciones contienen Categorías, las Categorías contienen Artículos de contenido, y todos ellos pueden gestionarse en el Administrador de Contenidos. Esto ayuda a una mayor organización, independientemente de cómo se presente en el sitio.

Otros elementos para la visualización de contenidos son las Páginas Estáticas y los Módulos de Usuario, en los que puede introducir texto directamente. Estos se usan habitualmente para complementar el contenido almacenado en el sistema principal Sección-Categoría-Artículo de contenido.

Continuación Anexo 5

Menús:

La creación de menús de navegación en el sitio Joomla! proporciona un método potente y flexible para ayudar a los visitantes a navegar con sencillez. Se puede considerar los menús como grupos de enlaces al contenido. Cada Artículo de Menú (enlace) se configura independientemente, y cada Menú (grupo de enlaces) se puede posicionar en cualquier lugar del diseño del Sitio (Front-end).

Los Artículos de menú pueden enlazar a Secciones, Categorías, Componentes, Páginas Estáticas y sitios externos. El Administrador de Menús permite crear un número indeterminado de Menús, que se visualizarán en Módulos individuales. Los Artículos de Menú también pueden anidarse indefinidamente creando diferentes niveles de menú. Cada Artículo de Menú tiene unos parámetros asociados, que permiten controlar el modo en que se presenta el contenido de destino. Los módulos de Menú individuales pueden visualizarse en cualquier lugar en una plantilla, en base al parámetro Posición del módulo.

Plantilla de Una-Página:

En Joomla las plantillas están configuradas en un único archivo. Esto difiere en gran medida de otras muchas aplicaciones web, que extienden los componentes de la plantilla a muchos archivos diferentes. Las plantillas Joomla trabajan básicamente del mismo modo que una página HTML única, lo que simplifica mucho el trabajo para el diseñador gráfico. El contenido dinámico se inserta mediante etiquetas PHP en la posición que se desea que se visualice en el diseño de la página.

Extensiones:

La ampliación y personalización de Joomla! es fácil de realizar con las diversas opciones de extensiones disponibles. Joomla presenta cuatro tipos de extensiones denominadas Componentes, Módulos, Plugins e Idiomas; que se pueden instalar,

Continuación Anexo 5

configurar y desinstalar mediante el panel de control del administrador (Back-end).

Los componentes son esencialmente nuevas aplicaciones. La instalación estándar de Joomla incorpora siete componentes por defecto, con funciones como: encuestas, sindicación de contenidos (noticias externas), correo masivo a usuarios registrados, etc. Existen cientos de componentes adicionales de terceros, que permiten añadir muchas características a Joomla (comercio electrónico, galerías de fotos, foros, entre otros muchos).

Los Módulos pueden incluir diferentes tipos de contenidos, y se instalan, crean o editan mediante el administrador de Joomla. Los módulos de terceros pueden contener pequeñas aplicaciones (por ejemplo: para mostrar las condiciones del tiempo, generar citas o imágenes aleatorias), y también se suelen usar para mostrar la salida de un componente (chat en línea, posts recientes, etc). Joomla incluye varios Módulos por defecto, algunos afectan al contenido del Sitio (Front-end), y otros se usan en el Administrador (Back-end). Además se pueden crear módulos personalizados en el Administrador de Módulos, con contenido como: texto formateado, imágenes, código HTML, y/o noticias externas.

Los Plugins generalmente activan o mejoran las características de Joomla.

Los Idiomas (language) se empaquetan bien como paquetes de idioma o como paquetes de extensión de idiomas. Estos permiten internacionalizar tanto el núcleo de Joomla! como los componentes y módulos de terceras partes.

Componentes:

Un componente es el tipo de extensión más extensa y compleja. Los componentes son como pequeñas aplicaciones que presentan el contenido principal de la página. Una analogía que puede facilitar la comprensión de la relación sería que: Joomla es el libro y los componentes son los capítulos del libro. El componente contenido del núcleo (com_content), por ejemplo, es la mini-aplicación que maneja todo el contenido del núcleo, mientras que el componente registro del núcleo

Continuación Anexo 5

(com_registration) es la mini-aplicación que maneja el registro de usuarios.

Módulos:

Una extensión más ligera y flexible para la presentación de contenido es un módulo. Los módulos se usan para pequeñas partes de la página generalmente menos complejos y que pueden asociarse a diferentes componentes. Para continuar con la analogía del libro, un módulo puede considerarse como una nota a pie de página o cabecera, o quizás un pie de imagen presentado en una página particular. Obviamente, usted puede tener una nota a pie de página en una página, pero no necesariamente en todas las páginas. Las notas a pie de página también podrían aparecer en relación al capítulo que está leyendo. De forma análoga, los módulos se pueden presentar en relación al componente que se haya cargado.

Anexo 6

Carta tecnológica de elaboración de software educativo a partir del prototipo didáctico

La carta tecnológica cuenta con la siguiente estructura:

I.- DATOS GENERALES.

Nombre: "Elementos teóricos de caja registradora automatizada"

Autor: Marta Mulet Fernández.

Centro de procedencia: Centro de Preparación y Superación (CPS).TRD CARIBE.

Centro para el que se elabora: Centro de Preparación y Superación (CPS).TRD CARIBE.

Fundamentación: En las actuales condiciones de la sociedad cubana, donde se fomenta la calidad de la docencia, la capacitación del personal en las empresas y el proceso de informatización en las diferentes esferas de la sociedad, es decisiva la elevación del nivel profesional de los instructores de TRD CARIBE los que deben dominar los medios de pagos, siendo ellos la premisa esencial en cualquier operación monetaria mercantil que se realice.

Sinopsis: es una aplicación Web la cual constituye un libro electrónico para ser utilizado por los instructores de TRD CARIBE, aunque pueden utilizarlo estudiantes u otros usuarios. Ofrece una serie de capítulos, complementados con imágenes y videos que exponen al instructor los diferentes contenidos del libro, siendo de utilidad en su preparación como docente. Además cuenta con una galería de imágenes y videos, un glosario términos, documentos rectores de la actividad en TRD CARIBE, documentos de interés, anexos y ejercicios resueltos.

Los contenidos del libro están acorde al programa de estudio de la asignatura de Caja Teórica de los cursos de habilitación de Cajero dependiente de la Cadena.

Público al que va dirigido: A todos los instructores de la asignatura de Caja Teórica de los cursos de los cursos habilitación de Cajero Dependiente de TRD CARIBE. Aunque también puede ser utilizado por otras escuelas ramales que preparen personal para operar con medios de pagos, así como por otros usuarios.

Objetivo del software educativo o Aplicación Web: Contribuir a la capacitación de los instructores de TRD CARIBE que imparten la asignatura de Caja Teórica durante el curso de habilitación "**Cajero Dependiente**".

Tipo de distribución: En DVD__ Aplicación en red__ Dispositivos extraíble_____

Contenidos:

- Agradecimientos
- Información sobre los capítulos y epígrafes del libro electrónico.
- Documentos de interés.
- Galería de imágenes.
- Galería Videos.
- Glosario de términos.
- Documentos rectores.
- Ayuda.

Temas que se tratan:

- Aspectos fundamentales de la disciplina de caja.
- Formas de valor. Funciones del dinero.
- Elemento fundamental para la fabricación de los billetes de banco.
- Medios de pagos.
- Alteraciones y Falsificaciones.
- Algunas consideraciones sobre la actividad de caja.

Conocimientos previos: Desde el punto de vista informático el usuario deberá poseer un mínimo sobre la navegación en Aplicaciones Web, deberá estar familiarizado con el manejo del ratón y el teclado.

Conocimientos que se quieren potenciar: Se pretende, de manera inmediata, que los usuarios aumenten su motivación hacia la asignatura Caja Teórica que se imparte en los cursos de habilitación de cajero dependiente de TRD CARIBE; a mayor plazo, contribuir con el proceso de capacitación de los instructores de TRD CARIBE a partir de la utilización de este software educativo .Incrementando sus conocimientos sobre la norma 05/2008, medios de pagos utilizados en TRD y algunos fundamentos de la operatoria en las cajas registradoras automatizadas.

Estrategia didáctica de tratamiento del contenido: Los contenidos se elaborarán según métodos algorítmico, productivos partiendo de las prestaciones de la tecnología hipermedia, multimedia e hipertexto.

Métodos: Algorítmico, Productivo e Investigativo de navegación no lineal desde la tecnología hipermedia.

Recursos multimedia a emplear: Textos, imágenes y videos.

Interfaz de trabajo: Elementos fundamentales de la interfaz y signos bien homogenizados en la infografía. Se mostrarán varios menús verticales (Lateral izquierdo) y uno horizontal superior. La navegación a partir de hipertextos e hipermedias.

El software educativo electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" tiene una estructura lineal y en árbol, significa que partiendo de una página principal, se puede acceder a diferentes páginas secundarias a través de vínculos, a partir de los cuales se puede visitar otras páginas mediante una navegación libre.

Esta aplicación se identifica mediante un logo que incluye su nombre y que aparece en la cabecera de todas las páginas.

Áreas en que se divide la aplicación:

- Área de Aspectos fundamentales de la disciplina de caja.
- Área de Formas de valor. Funciones del dinero.
- Área de Elemento fundamental para la fabricación de los billetes de banco.
- Área de Medios de pagos.
- Área de Alteraciones y Falsificaciones.
- Área de Algunas consideraciones sobre la actividad de caja
- Área de Galería de imágenes.
- Área de Galería de videos.
- Área de Glosario de términos.
- Área de documentos rectores.
- Área de Ayuda.

Propuesta metodológica de uso del software educativo: A partir de las necesidades de los instructores, se utilizará el software educativo "Elementos teóricos de caja registradora automatizada" como autopreparación en la asignatura Caja Teórica para contribuir positivamente a la Capacitación de la asignatura.

- Que el usuario sea capaz de guiar su conocimiento y se informe de lo que realmente le interese.
- Mantener la vigencia del producto, actualizando el contenido de sus páginas (en caso necesario).

II.-DATOS GENERALES DE LOS AUTORES:

Nombres y Apellidos: Marta Mulet Fernández.

Especialidad: Informática.

Centro de procedencia: Centro de Preparación y Superación (CPS).TRD CARIBE.

Centro para el que se elabora: Centro de Preparación y Superación (CPS).TRD CARIBE.

III.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CARTA TECNOLÓGICA DEL PRODUCTO:

Herramientas utilizadas para la elaboración del producto:

CMC Joomla: Un CMS (Content Management System – Sistema de Gestión de Contenidos) es un sistema de software para computadoras que permite organizar y facilitar la creación de documentos y otros contenidos de un modo cooperativo, permite la creación de sesiones de usuarios y la instalación e implementación de diferentes componentes ya desarrollados, así como la incorporación de código para la creación de nuevos componentes (glosarios, galerías de imágenes y videos, menús, formularios de inicio de sesión, entre otros).

Se utilizó para gestionar el contenido de la aplicación Web para la creación de la cuenta de admin (es el administrador el cual posee el control total de la aplicación para la modificación o inserción de nuevos contenidos y componentes).

AppServ: es una herramienta OpenSource para Windows que facilita la instalación de Apache, MySQL y PHP en la cual estas aplicaciones se configuran en forma automática. Como extra incorpora phpMyAdmin para el manejo de MySQL

Se utilizó para crear el servidor Web y permitió la utilización del interpretador de códigos de PHP y el manejo de la base de datos de la aplicación Web.

Adobe Photoshop CS8: Es un software profesional para la creación gráfica y edición de imágenes. Ofrece una gran biblioteca de efectos, filtros y capas y herramientas para simplificar el proceso de retoque y simular técnicas tradicionales de pintura.

Se utilizó para el tratamiento gráfico de las imágenes presentes en la aplicación.

Forman factory: Convertidor de videos, utilizado para procesar todos los videos a la extensión .flv, con vista a disminuir el tamaño del libro electrónico.

Adobe Reader 9: para leer los documentos en pdf.

Carta tecnológica para el contenido del software:

Sección	Categoría	Artículo de contenido
Introducción	Surgimiento de la Cadena de tiendas TRD CARIBE.	Surgimiento de la Cadena de tiendas TRD CARIBE.
Capítulo 1	Aspectos fundamentales de la disciplina de caja.	1 Importancia del trabajo y funciones del cajero dependiente.
		2 Aspectos fundamentales de la disciplina de caja. (Norma 5 operaciones de caja y banco).
		3 Ejercicios propuestos
Capítulo 2	Formas de valor. Funciones del dinero.	1 Desarrollo de las formas de valor.
		2 Surgimiento del dinero.
		3 Concepto y funciones del dinero.
Capítulo 3	Elementos para fabricar billetes de banco.	1 Surgimiento del papel.
		2 Papel fiduciario o papel moneda.
		3 Tintas.

		4 Sistema de impresión.
Capítulo 4	Medios de pagos.	1 ¿Qué es un medio de pago?
		2 Peso Cubano Convertible (CUC)
		3 Euro.
		4 Cheques.
		5 Créditos.
		6 Point of sale (POS)
		7 Validación del documento de identificación del cliente.
		8 Utensilios auxiliares para la validación de los medios de pagos.
		9 Ejercicios propuestos
Capítulo 5	Alteraciones y Falsificaciones.	1 Introducción
		2 Alteraciones
		3 Falsificaciones.
		4 Alteraciones y falsificaciones de los billetes de EUROS
		5 Alteraciones y falsificaciones en las tarjetas de créditos.

		6 Alteraciones y falsificaciones en los documentos de identificación.
		7 Ejercicios propuestos
Capítulo 6	Algunas consideraciones sobre la actividad de caja	1 Propósitos de la supervisión
		2 Conservación y protección de las cajas registradoras.
		3 Códigos a utilizar en las cajas registradoras.
		4 Simbología de las cajas registradoras automatizadas.
		5 Teclas de función en las cajas registradoras.
		6 Operatoria de caja. Principales operaciones.
		7 Ejercicios propuestos
		<p>Bienvenida/os</p> <p>Agradecimientos</p> <p>Ejercicios resueltos</p> <p>Bibliografía</p>

Anexo 7: Orientaciones metodológicas para su uso y manejo

1. Este software puede ser utilizado por los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica, para su autopreparación, apoyar y dirigir el proceso enseñanza aprendizaje.
2. Podrá ser empleado para las actividades orientadas en clases y para el desarrollo del estudio independiente y trabajos investigativos.
3. Para el trabajo independiente de los estudiantes.

Este software educativo está dirigido a los instructores de TRD CARIBE que imparten la asignatura Caja Teórica, los que podrán contar con un medio de enseñanza que contribuirá a su autopreparación, es importante destacar que a pesar de ser elaborado para la asignatura Caja Teórica es de gran utilidad para cualquier profesor de la especialidad.

Este software por las características de la información que presenta podrá servir de apoyo en todos los espacios previstos para el perfeccionamiento del plan de capacitación de TRD CARIBE.

Anexo 8

Imágenes en diseño del libro electrónico "Elementos teóricos de caja registradora automatizada"

Pantalla: Inicio

Pantalla: Capítulo

Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Pantalla:
Documentos
de interés

Inicio Galería imágenes Galería de videos Glosario de términos Documentos rectores Ayuda

Inicio • Documentos rectores

Documentos rectores

Directorio Inicio/

Cambiar a vista de miniaturas

Nombre	Capacidad	Fecha de la subida
01-Procedimientos,normas e indicaciones.TRD CARIBE	2.74 MB	06 April 2013
02-Procedimiento T.Banda Magnetica.FINCIMEX	4.14 MB	06 April 2013
03-Decreto ley 289 BCC-Banco Central de Cuba	247.4 KB	06 April 2013
04-Resolucion 86-2011-Contraloria General de la Republica de Cuba	181.0 KB	06 April 2013

Resolución de Pantalla recomendada: 1024 x 768
Desarrollado por: Marta Mulet Fernández
Centro de Preparación y Superación (CPS) - TRD CARIBE
Teléfono: (04) 33 54 400 104
Correo electrónico: trd@trdcaribe.com

Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Pantalla:
Galería
imágenes

Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Pantalla: Galería de videos

Pantalla: Glosario de términos

Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas "TRD CARIBE"

Pantalla:
Documentos
rectores

Nombre	Cantidad	Fecha de la subida
01- Procedimientos, normas e instrucciones TRD CARIBE	2,74 MB	06 April 2013
02- Procedimiento T. Banda Magnética.PINCHIDIX	4,14 MB	06 April 2013
03- Decreto ley 289 BCC Banco Central de Cuba	347,4 KB	06 April 2013
04- Resolución 65.3011-Comisión General de la República de Cuba	181,0 KB	06 April 2013

Pantalla:
Ayuda

Orientaciones para el trabajo con el libro electrónico
"Elementos teóricos de caja registradora automatizada"

Para estudiar por este libro debes tener en cuenta que el contenido se ha estructurado en una introducción que describe el surgimiento de la Cadena TRD CARIBE, seis capítulos, ejercicios resueltos, bibliografía y anexos.

A la izquierda en el primer botón está el Inicio, el cual te ayudará a navegar a través de vínculos a los contenidos de los capítulos.

Los capítulos están divididos en epígrafe. Podrás utilizar según el tema a tratar.

Los epígrafes (artículos) poseen un índice dividiendo el contenido para ser más fácil la navegación. Al finalizar el capítulo 4 podrás encontrar una serie de ejercicios propuestos, podrás verificarlos en los ejercicios resueltos, pudiendo comprobar el trabajo realizado.

Al entrar aun epígrafe (artículo) este se puede dividir según tema en subepígrafe, mostrándose a la derecha como índice del artículo. Al hacer clic arriba del mismo lo llevará a la página deseada.

La bibliografía muestra los artículos, documentos, páginas web y libros consultados para confeccionar el libro.

Los ejercicios resueltos tiene la respuesta a los ejercicios propuestos según el capítulo.

Anexo 9

Encuesta de valoración del software educativo "Elementos de Caja Teórica"

Objetivo: Valorar los criterios de especialistas sobre la pertinencia y el uso del software educativo Elementos de Caja Teórica y su contribución al proceso de capacitación de los instructores de TRD CARIBE.

Estimado compañero(a):

Se está realizando una investigación sobre la necesidad de un medio de enseñanza para el proceso de capacitación de los instructores de la asignatura de Caja Teórica. En el trabajo se propone un Libro electrónico. Para ello valore los

Siguientes aspectos:

Aspectos a evaluar		Muy Adecuado	Adecuado	No Adecuado
1	Valoración de la Interfaz gráfica utilizada en el software educativo.			
2	Valoración de la navegación en el software educativo.			
3	Criterio de las orientaciones metodológicas para el uso del software educativo.			
4	Opinión de la herramienta utilizada para la obtención del software educativo.			
5	Valoración del uso del software educativo como medio de enseñanza de la asignatura Caja Teórica.			
6	Posibilidades de actualización o modificación de los contenidos.			

Otras recomendaciones acerca de la propuesta.

Anexo 9

Centro de Estudio para el desarrollo de Recursos para el Aprendizaje

AVAL

Universidad de Ciencias Pedagógicas "Héctor A. Pineda Zaldivar"

Nombre del software: "Software educativo para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas TRD CARIBE"

Autor: Marta Mulet Fernández

Provincia: La Habana **Municipio:** Boyeros **Organismo:** MINED.

Aspectos a evaluar:

1. Originalidad de diseño:

El diseño es adecuado y con colores refrescantes que no interfieren en la legibilidad de la información que presenta. Esta interfaz cumple con requisitos de accesibilidad, usabilidad y ergonomía. Posee un buen nivel de interactividad de los elementos referidos a la capacitación de los instructores que imparten la asignatura de Caja Teórica en la Cadena de Tiendas TRD CARIBE. Se evalúa de **Excelente**.

2. Aportes al proceso docente:

En este aspecto el software educativo "**Elementos Teóricos de Caja Registradora Automatizada**" brinda aportes al proceso de capacitación de los instructores que imparten la asignatura de "Caja Teórica", pues permite hacer llegar de manera rápida e interactiva a los contenidos fundamentales de esta asignatura, además sirve como medio de enseñanza para la profundización de los contenidos o del trabajo independiente de los estudiantes. Se evalúa de **Excelente**.

3. Facilidad de utilización:

Este aspecto en cuanto a la estructura de los contenidos, su orden lógico y la relación de la interfaz con los temas que trata, permite por medio de botones sugerentes de las variantes de navegación por el software que dese el usuario. Además el producto se instala existiendo o no red en la institución. Se evalúa de **Excelente**

Centro de Estudio para el desarrollo de Recursos para el Aprendizaje

AVAL

4. Calidad de materiales utilizados:

Los materiales utilizados fueron mejorados con diversas herramientas, para una presentación con calidad de los mismos dentro del software.

Las imágenes utilizadas fueron procesadas con herramientas de diseño, mejorando su calidad, resolución y modificación, de acuerdo a la información que se necesitaba transmitir con las mismas.

Los videos obtenidos (existentes o creados por la autora) se procesaron para disminuir su peso y facilitar su ejecución en el software.

Existen textos (Word y PDF) para el tratamiento de los contenidos en cada uno de los temas. Se evalúa de **Excelente**.

5. Posibilidades de continuar su desarrollo en el esquema actual.

El software fue presentado en el evento científico de la Cadena TRD CARIBE con gran aceptación (obteniendo el 2do Lugar) y aplicado actualmente.

Al elaborarse con el CMS Joomla le permite la actualización del producto en la medida que el desarrollo tecnológico avance y aparezcan nuevas formas de pago y medios vinculados a la Caja Registradora Automatizada. Por lo que posee continuidad en su desarrollo.

Se evalúa de **Excelente**.

La Habana, 25 de marzo de 2013

MCs. José Valle Rivera
J'Departamento

MCs. José S. Marqués Cundu
Profesor y Programador

Lic. Juan C. Martínez Caballero
Profesor y Programador

Anexo 10

Aval 1 er encuentro de inventivas de la oficina central de la Cadena de Tiendas TRD CARIBE

La Habana, 26 de abril del 2013.
"Año 55 de la Revolución"

CADENA DE TIENDAS TRD CARIBE

AVAL

Al analizar el trabajo de investigación: **Libro electrónico de multimedia para la capacitación de los instructores que imparten la asignatura Caja Teórica en la Cadena de Tiendas TRD CARIBE**, emito las siguientes consideraciones:

1. Aporta una herramienta informática muy beneficiosa para la capacitación de los instructores que imparten de la asignatura Caja Teórica de TRD CARIBE.
2. Permite que los instructores adquieran nuevos conocimientos sobre la asignatura, desarrollen habilidades en el trabajo con los medios de pagos, la búsqueda de bibliografías, y solución de problema, para una mejor preparación básica que les ayude a fortalecer su autoperparación.
3. Desarrolla el nivel de motivación por la búsqueda de información que complementa la preparación cultural y profesional del cursista.
4. Introduce en la docencia un medio que eleva la calidad del proceso de capacitación y lo atempera a las nuevas aplicaciones informáticas en la docencia moderna.
5. Brinda la posibilidad y facilidad de tener la aplicación disponible en un CD ROM, disponerlo en la RED, ya sea INTRANET o INTERNET y una memoria USB.
6. Posee un nivel de pertinencia para TRD Caribe.

Por las razones expuestas anteriormente, emito el aval para el trabajo de investigación de la autora Marta Mulet Fernández, Profesora del Departamento de Estudios Comerciales del Centro de Preparación y Superación TRD CARIBE, que considero de gran utilidad como medio de enseñanza para elevar el proceso de capacitación de nuestros instructores.

Mariela Castilla Musteller,
Jefa Dpto. P/E y Calidad
Empresa TRD Caribe

